

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan	404	Código	40470
Periodo de impartición	1 ^{er} Semestre	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	1 ^{er} Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinadora de la Asignatura) Eduardo Fernández Rodríguez Cristina Pascual Arias		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrue@uva.es edufern@pdg.uva.es cristina.pascual@uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía		
Fecha de revisión por el Comité de Título	24-07-2025		

1. Situación / Sentido de la Asignatura**1.1 Contextualización**

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia **Procesos y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación Primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la

Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Resultados del proceso de formación y de aprendizaje (RD 822/2021) o competencias (RD 1393/2007)

Para los planes de estudio al amparo del RD 822/2021 deben completarse conocimientos o contenidos, habilidades o destrezas y las competencias.

Para los planes de estudio al amparo del RD 1393/2007 deben completarse las Competencias Generales y las Competencias Específicas.

2.1. (RD1393/2007) Competencias Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 (RD1393/2007) Competencias Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.
- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
6. Resolver diferentes situaciones de centro y de aula.
7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula.
8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Contenidos y/o Bloques temáticos

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Primaria.

Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de tareas por competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: reseñas, reflexiones personales, estudio de caso.

g Material docente

*Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. El profesorado tiene acceso, a la **plataforma Leganto de la Biblioteca** para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas"). Si ya lo ha hecho, puede poner tanto en la guía docente como en el Campus Virtual el enlace permanente a Leganto.*

La Biblioteca se basa en la bibliografía recomendada en la Guía docente para adaptar su colección a las necesidades de docencia y aprendizaje de las titulaciones.

Si tiene que actualizar su bibliografía, el enlace es el siguiente, <https://buc-uvva.alma.exlibrisgroup.com/leganto/login?auth=SAML> (acceso mediante tus claves UVA). Este enlace te envía a la página de autenticación del directorio UVA, el cual te redirige a Leganto. Una vez allí, aparecerán, por defecto, las listas de lectura correspondientes a las distintas asignaturas que imparte ("instructor" en la terminología de Leganto / Alma). Desde aquí podría añadir nuevos títulos a las listas existentes, crear secciones dentro de ellas o, por otra parte, crear nuevas listas de bibliografía recomendada.

Puede consultar las listas de lectura existentes mediante el buscador situado en el menú de arriba a la izquierda, opción "búsqueda de listas".

En la parte superior derecha de cada lista de lectura se encuentra un botón con el signo de omisión "•••" (puntos suspensivos), a través del cual se despliega un menú que, entre otras opciones, permite "Crear un enlace compartible" que puede dirigir o bien a la lista de lectura concreta o bien al "Curso" (asignatura). Este enlace se puede indicar tanto en el apartado "g. Materiales docentes" (y subapartados) de la Guía Docente como en la sección de Bibliografía correspondiente a la asignatura en el Campus Virtual Uva.

Para resolver cualquier duda puede consultar con la biblioteca de tu centro. [Guía de Ayuda al profesor](#)

g.1 Bibliografía básica

Ayuda en Acción. (2020). *Educación inclusiva y de calidad frente al COVID-19*. Ayuda en Acción.

Bermejo, B. y Ballesteros, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.

- Bernal, J.L., Cano, J. y Lorenzo, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.
- Besalú, B. y Tort, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.
- Contreras, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Akal.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.
- Delval, J. (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.
- Delval, J. (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.
- Decreto 38/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León.
- Equipo Estatal de Educación de Plena Inclusión (2020). *El derecho a la educación durante el COVID19. Análisis, propuestas y retos para la educación del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el confinamiento*. Plena inclusión.
- García, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.
- Gimeno Sacristán, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Imbernón, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.
- León, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Macarulla, I. YySaiz, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- Martín, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- Ministerio De Educación y Ciencia (2006). Ley Orgánica de educación (LOE).
- Ministerio De Educación y Ciencia (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educar para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 02 de marzo de 2022.
<https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf>

Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.

Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

Save The Children. (2020). *COVID-19: Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada*. Save the Children.

Trujill-Saez, F., Fernández-Navas, M., Montes-Rodríguez, R., Segura-Robles, A., Alaminos-Romero, F. J. y Postigo-Fuentes, A. Y. (2020). *Panorama de la Educación en España tras la pandemia de covid-19: La opinión de la comunidad educativa*. Fundación de Ayuda contra la drogadicción.

g.2 Bibliografía complementaria

Company, M. (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.

Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.

OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.

Rodríguez, H. y Torrego, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.

Rudduck, J. y Flutter, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.

Santos Guerra M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata

Santos Guerra, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.

Sanchez-Enciso, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.

Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.

Schön, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós

Tonucci, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó

Zambrano, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje.

Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: El Currículum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el currículum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Currículum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Currículum escolar. Definición de currículum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitir las en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Flecha, R., Jaussí, M.L. Y Otros. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. Y Pérez, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Grundy, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- Kemmis, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- Kemmis, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- Pérez Gómez, A.I. Y Soto Gómez, E (Coords.). (2021). *Lesson Study. Aprender a Enseñar Para Enseñar A Aprender*. Morata
- Lécluyer, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

- Serradell, O. y Racionero, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educar*, 35, 29-39.
- Silva, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el curriculum*. Octaedro.
- Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del curriculum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Coll, C. y Solé, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.
- Coll, C. (1987). *Psicología y Curriculum*. Laia.
- Escudero, J. M. (1981). *Modelos didácticos*. Oikos-tau.
- Fisher, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El Curriculum: Una Reflexión Sobre La Práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del curriculum*. Anaya.
- González, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.
- Gros, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.
- Muset, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. Trilla, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.
- Torres, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.
- Torres, J. (1991). *El curriculum oculto*. Morata.
- Zabalza, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum. Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos programaciones, unidades didácticas o situaciones de aprendizaje.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este bloque pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas o Situaciones de Aprendizaje.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica/ Situación de Aprendizaje o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Curriculum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas/Situaciones de Aprendizaje. Orientaciones para el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de aprendizaje

2.- Los elementos del Curriculum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Curriculum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas/Situaciones de Aprendizaje.

- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4,- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad o Secuencia didáctica/ Situación de Aprendizaje**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.
2. Se valorará el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alsina, P., Díaz, M., Giráldez, A., e Ibarretxe, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- Angulo, J.F., Contreras, J. y Santos, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- Antúnez, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- Arufe, V.; Rodríguez, R. y Ramos, O. (coord.) (2022). *Situaciones de Aprendizaje en Primaria*. Educa.
- Bañares, D. y Otros. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Bautista, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.
- Chiva, O. y Martí, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- Coloma, A. M., Jiménez, M. A. y Sáez, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- Decreto 38/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León.
- Díez, M. C., Essomba, M.A., Mases, M., Oller, M., Sanmartí, N.y Otros. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- Escamilla, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.
- Escamilla, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- Escamilla, A. (2015). *Proyectos Para Desarrollar Inteligencias Múltiples Y Competencias Clave*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Giné, N. y Parcerisa, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- Hernández, C. A. y Yelena Guárate, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- Hernández, F y Otros (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Martin, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.

- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Nieto, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Pallerès, M., Chiva, O., López, R. y Cabero, I. (2017). *La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos*
- Philippe, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- Pozuelos, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- Pujolas, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- Quintanal, J. y Miraflores, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 02 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf>
- Rotger, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel
- Rue, J. (2002). *Qué enseñar y por qué*. Paidós.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sammarti, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó
- Sanchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Shores, E. y Grace, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.
- Zabala, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó
- Zabala, A. y Arnau, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.

g.2 Bibliografía complementaria

- Antunez, S. y Otros. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.
- Cuadernos de Pedagogía. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-agosto.
- Feito, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340, 1147-1169.
- Fernández, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*. Aljibe.
- Fernández, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata
- Hernández, A. E Iglesias, A. (2020). *Evaluación de las competencias de estudiantes de educación obligatoria. Diseño, validación y presentación de pruebas Ecodies*. Octaedro.

Llorent, V.J. (coord..). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.

Rey, R. y Santamaría, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas, Situaciones de Aprendizaje. Plataforma Moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas de innovación educativa
- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf

- Escuelas de innovación: Pelouro
- Las comunidades de aprendizaje
- Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
- Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
- Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
- Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades, Secuencias didácticas o Situaciones de Aprendizaje, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

Bel, M. y Esteve, F. (2019). Robótica y pensamiento computacional en el aula de infantil: diseño y

- desarrollo de una intervención educativa. *Quaderns digitals. Net.* 88, 74-89.
- Bolívar, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. La Muralla.
- Calderón V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- Denzin, N. y Lincoln, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- Escudero, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Universidad de Sevilla.
- Fernández, M. y Alcaraz, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.
- Hernando, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*.
- Hopkins, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Open University.
- Imbernón, F. y Martínez Bonafé, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- Llorent, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.
- Martín, M^a. M. y Castro, C. (2020). *Educación 3.0. Metodologías innovadoras para el aula*. Círculo Rojo.
- Martínez, M^a C., Negro, A., Torrego, J.C. y Vicente, J.J. (2023). *Construcción de Unidades Didáctica y Aprendizaje Cooperativo*. Universidad de Alcalá.
- Moreno, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Muñoz, I. (2020). *Herramientas de Creatividad y Metodologías Ágiles para la Innovación Educativa*. Universidad Internacional de Andalucía.
- Paredes, J., Murillo, J. y Egado, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- Rodríguez, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.
- Ruiz, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitas.
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Torre, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.
- Vallejo, M. y Porto, M. (2021). *La didáctica a través de experiencias de aula*. Dykinson.
- Zabalza, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

- Delors, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- Fabregat, S. y Jiménez, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
- Hargreaves, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.
- Herrán, A. De La y González, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitas.
- Revista Interuniversitaria de Formación De Profesorado. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).
- Sthenhouse, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	3 Semanas.
Bloque II: El currículum escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículum. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículum	1,5	6 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	3 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	31	Estudio y trabajo autónomo individual	77
Clases prácticas de aula (A)	22	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	0		
Seminarios (S)			

Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	53	Total no presencial	97
TOTAL presencial + no presencial			150

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

6. Sistema y características de la Evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de los Bloques	10%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y grupales de los bloques.
Diseño de una propuestas didáctica	60%	Prácticas obligatorias
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas, PD/SA, prueba final) no llegará a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las tres.
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

(*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

RECORDATORIO: Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica (PD/SA) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual.

Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por ello, **tanto la guía, como cualquier modificación** que sufra en aspectos "regulados" (competencias, metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar **informada favorablemente por el comité** de título **ANTES** de ser colgada en la aplicación web de la UVa. Se ha añadido una fila en la primera tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía.

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan	404	Código	40470
Periodo de impartición	1 ^{er} Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	1 ^{er} Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura) Eduardo Fernández Rodríguez M ^a Jesús Pérez Curiel		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrure@uva.es (Responsable de la asignatura) edufern@pdg.uva.es mariajesus.perez.curriel@uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía		
Fecha de revisión por el Comité de Título	14-07-2022		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia Procesos **y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación Primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado

desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.
- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

- 1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
- 2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- 3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
- 4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
- 5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
- 6. Resolver diferentes situaciones de centro y de aula.
- 7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula.
- 8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Contenidos y/o Bloques temáticos

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Primaria.

Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de tareas por competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: reseñas, reflexiones personales, estudio de caso.

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

Ayuda en Acción. (2020). *Educación inclusiva y de calidad frente al COVID-19*. Ayuda en Acción.

Bermejo, B. y Ballesteros, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.

Bernal, J.L., Cano, J. y Lorenzo, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.

Besalú, B. y Tort, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.

Contreras, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Akal.

Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.

Delval, J. (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.

Delval, J. (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.

Decreto 38/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León.

- Equipo Estatal de Educación de Plena Inclusión (2020). *El derecho a la educación durante el COVID19. Análisis, propuestas y retos para la educación del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el confinamiento*. Plena inclusión.
- García, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.
- Gimeno Sacristán, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Imberón, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.
- León, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Macarulla, I. YySaiz, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- Martín, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- Ministerio De Educación y Ciencia (2006). Ley Orgánica de educación (LOE).
- Ministerio De Educación y Ciencia (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educar para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 02 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf>
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Save The Children. (2020). *COVID-19: Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada*. Save the Children.
- Trujill-Saez, F., Fernández-Navas, M., Montes-Rodríguez, R., Segura-Robles, A., Alaminos-Romero, F. J. y Postigo-Fuentes, A. Y. (2020). *Panorama de la Educación en España tras la pandemia de covid-19: La opinión de la comunidad educativa*. Fundación de Ayuda contra la drogadicción.

g.2 Bibliografía complementaria

- Company, M. (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.
- Morín, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- Rodríguez, H. y Torrego, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.
- Rudduck, J. y Flutter, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.
- Santos Guerra M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata
- Santos Guerra, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.
- Sanchez-Enciso, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.
- Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.
- Schön, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós
- Tonucci, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó
- Zambrano, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.

- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Curriculum escolar. Definición de currículum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitir las en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Flecha, R., Jaussi, M.L. Y Otros. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. Y Pérez, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- Gómez, I. y Gracia, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- Grundy, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- Kemmis, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- Kemmis, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- Pérez Gómez, A.I. Y Soto Gómez, E (Coords.). (2021). *Lesson Study. Aprender a Enseñar Para Enseñar A Aprender*. Morata
- Lécluyer, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea
- Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- Serradell, O. y Racionero, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, 29-39.
- Silva, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Octaedro.
- Stenhouse, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Coll, C. y Solé, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.
- Coll, C. (1987). *Psicología y Currículum*. Laia.
- Escudero, J. M. (1981). *Modelos didácticos*. Oikos-tau.
- Fisher, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El Currículum: Una Reflexión Sobre La Práctica*. Morata.
- Gimeno Sacristán, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum*. Anaya.
- González, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.
- Gros, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.

- Muset, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. Trilla, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.
- Torres, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.
- Torres, J. (1991). *El curriculum oculto*. Morata.
- Zabalza, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum. Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

1,5

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos programaciones, unidades didácticas o situaciones de aprendizaje.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este bloque pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas o Situaciones de Aprendizaje.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.

- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica/ Situación de Aprendizaje o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas/Situaciones de Aprendizaje. Orientaciones para el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de aprendizaje

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas/Situaciones de Aprendizaje.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4,- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad o Secuencia didáctica/ Situación de Aprendizaje**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.
2. Se valorará el diseño de una Unidad, secuencia didáctica o Situación de Aprendizaje.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomienda ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- Alsina, P., Díaz, M., Giráldez, A., e Ibarretxe, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- Ambrós, A. y Breu, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- Angulo, J.F., Contreras, J. y Santos, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- Antúnez, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- Arufe, V.; Rodríguez, R. y Ramos, O. (coord.) (2022). *Situaciones de Aprendizaje en Primaria*. Educa.
- Bañares, D. y Otros. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- Barberá, E., Bolívar, A., Coll, C., Onrubia, J. y Otros. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- Bautista, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.

- Chiva, O. y Martí, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- Coloma, A. M., Jiménez, M. A. y Sáez, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- Decreto 38/2022, de 29 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la Comunidad de Castilla y León.
- Díez, M. C., Essomba, M.A., Mases, M., Oller, M., Sanmartí, N. y Otros. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- Escamilla, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.
- Escamilla, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- Escamilla, A. (2015). *Proyectos Para Desarrollar Inteligencias Múltiples Y Competencias Clave*. Graó.
- Gimeno Sacristán, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- Giné, N. y Parcerisa, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- Hernández, C. A. y Yelena Guárate, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- Hernández, F y Otros (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- López, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- Martin, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9
- Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.
- Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.
- Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.
- Nieto, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- Ministerio De Educación y Ciencia. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- Pallerès, M., Chiva, O., López, R. y Cabero, I. (2017). *La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos*
- Philippe, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- Pozuelos, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- Pujolas, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- Quintanal, J. y Miraflores, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 02 de marzo de 2022.

<https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf>

Rotger, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel

Rue, J. (2002). *Qué enseñar y por qué*. Paidós.

Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.

Sammarti, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó

Sanchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

Shores, E. y Grace, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.

Zabala, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó

Zabala, A. y Arnau, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.

g.2 Bibliografía complementaria

Antunez, S. y Otros. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.

Cuadernos de Pedagogía. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-agosto.

Feito, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340, 1147-1169.

Fernández, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*. Aljibe.

Fernández, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata

Hernández, A. E Iglesias, A. (2020). *Evaluación de las competencias de estudiantes de educación obligatoria. Diseño, validación y presentación de pruebas Ecodíes*. Octaedro.

Llorent, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.

Rey, R. y Santamaría, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas, Situaciones de Aprendizaje. Plataforma Moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas de innovación educativa
- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
 - Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades, Secuencias didácticas o Situaciones de Aprendizaje, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

Bel, M. y Esteve, F. (2019). Robótica y pensamiento computacional en el aula de infantil: diseño y desarrollo de una intervención educativa. *Quaderns digitals. Net.* 88, 74-89.

Bolívar, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden.* La Muralla.

Calderón V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research.* Sage.

Escudero, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermenjo, *El centro educativo.* Universidad de Sevilla.

Fernández, M. y Alcaraz, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción.* Pirámide.

Hernando, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo.*

Hopkins, D. (1988). *Evaluation for schools development.* Open University.

IMBERNÓN, F. y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.

Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa.* Graó.

Llorent, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas.* Pirámide.

Martín, M^a. M. y Castro, C. (2020). *Educación 3.0. Metodologías innovadoras para el aula.* Círculo Rojo.

Moreno, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7.

<http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>

Moya, A.M. (2010). Recursos didácticos en la enseñanza. *Innovación y Experiencias Educativas*, 26, 1-9

Moya, J. y Luengo, F. (2021). *Educación para el Siglo XXI. Reformas y Mejoras*. Grupo Anaya.

Moya, J. y Luengo, F. (2023). *Desarrollo Curricular LOMLOE. Teoría y Práctica. Experiencias LOMLOE de aula y centro: Situaciones de Aprendizaje y perfil de salida, programaciones y evaluación competencial con informe*. Grupo Anaya.

Moya, J., y Zubillaga, A. (2020): *Un currículo para un mundo sostenible: #ODS2030*. Grupo Anaya.

Muñoz, I. (2020). *Herramientas de Creatividad y Metodologías Ágiles para la Innovación Educativa*. Universidad Internacional de Andalucía.

Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.

Rodríguez, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.

Ruiz, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitas.

Ruiz-Requies, I. y Calle, M.J. De La (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.

Sánchez, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

Torre, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.

Zabalza, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

Delors, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.

Fabregat, S. y Jiménez, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.

Hargreaves, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.

Herrán, A. De La y González, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitas.

Revista Interuniversitaria de Formación De Profesorado. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).

Sthenhouse, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Videos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1	3 Semanas.
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículo. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículo	2,5	6 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	3 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	25	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	0		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

6. Sistema y características de la Evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de los Bloques	20%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.
Unidad didáctica, (UD), Secuencio o Situación de Aprendizaje (SA)	50%	Práctica obligatoria.
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas, UD/SA, prueba final) no llegará a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las tres.
- **Convocatoria extraordinaria:**

- En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
- En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

(*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible. Los detalles de la asignatura serán informados por el Campus Virtual.

Se recuerda la importancia que tienen los comités de título en su labor de verificar la coherencia de las guías docentes de acuerdo con lo recogido en la memoria de verificación del título y/o en sus planes de mejora. Por ello, **tanto la guía, como cualquier modificación** que sufra en aspectos "regulados" (competencias, metodologías, criterios de evaluación y planificación, etc..) deberá estar **informada favorablemente por el comité** de título **ANTES** de ser colgada en la aplicación web de la UVa. Se ha añadido una fila en la primera tabla para indicar la fecha en la que el comité revisó la guía.

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan	404	Código	40470
Periodo de impartición	1 ^{er} Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo	Grado	Curso	1 ^{er} Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos		
Lengua en que se imparte	Castellano		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura) Eduardo Fernández Rodríguez M ^a Jesús Pérez Curiel		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrure@uva.es (Responsable de la asignatura) edufern@pdg.uva.es mariajesus.perez.curriel@uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía.		
Fecha de revisión por el Comité de Título	14-07-2022		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia Procesos **y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación Primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado

desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.
- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
6. Resolver diferentes situaciones de centro y de aula.
7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula.
8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Contenidos y/o Bloques temáticos

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Primaria.

Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de tareas por competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

AYUDA EN ACCIÓN. (2020). *Educación inclusiva y de calidad frente al COVID-19*. Ayuda en Acción.

BERMEJO, B. y BALLESTEROS, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.

BERNAL, J.L., CANO, J. y LORENZO, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.

BESALÚ, B. Y TORT, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.

CONTRERAS, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Akal.

DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.

DELVAL, J (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.

DELVAL, J (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.

EQUIPO ESTATAL DE EDUCACIÓN DE PLENA INCLUSIÓN (2020). *El derecho a la educación durante el COVID19. Análisis, propuestas y retos para la educación del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el confinamiento*. Plena inclusión.

- GARCÍA, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.
- GIMENO SACRISTAN, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- GOMEZ, I. Y GRACIA, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.
- LEON, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.
- LÓPEZ, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- MACARULLA, I. Y SAIZ, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- MARTÍN, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de educación (LOE).
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- REAL DECRETO 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 02 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf>
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SAVE THE CHILDREN. (2020). COVID-19: *Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada*. Save the Children.
- TRUJILL-SAEZ, F., FERNÁNDEZ-NAVAS, M., MONTES-RODRÍGUEZ, R., SEGURA-ROBLES, A., ALAMINOS-ROMERO, F J. Y POSTIGO-FUENTES, A. Y. (2020). *Panorama de la Educación en España tras la pandemia de covid-19: La opinión de la comunidad educativa*. Fundación de Ayuda contra la drogadicción.

g.2 Bibliografía complementaria

- COMPANY, M (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.
- MORIN, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- RODRIGUEZ, H. y TORREGO, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.
- RUDDUCK, J. Y FLUTTER, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.
- SANTOS GUERRA M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata

- SANTOS GUERRA, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.
- SANCHEZ-ENCISO, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.
- SAVATER, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.
- SCHON, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós
- TONUCCI, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó
- ZAMBRANO, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Currículum escolar. Definición de currículum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitir las en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el currículum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: reseñas, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- FLECHA, R., JAUSSI, M.L. y OTROS. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- GOMEZ, I. Y GRACIA, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- GRUNDY, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- KEMMIS, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- KEMMIS, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- LÉCLUYER, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- LÓPEZ, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SERRADELL, O. Y RACIONERO, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, 29-39.
- SILVA, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Octaedro.
- STENHOUSE, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- BARBERÁ, E., BOLIVAR, A., COLL, C., ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- COLL, C. Y SOLÉ, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.
- COLL, C. (1987). *Psicología y Currículum*. Laia.
- ESCUADERO, J. M. (1981). *Modelos didácticos*. Oikos-tau.
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1988). *El Currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum*. Anaya.
- GONZÁLEZ, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.
- GROS, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.
- MUSET, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.
- TORRES, J. (1991). *El currículum oculto*. Morata.
- ZABALZA, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum, Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

1,5

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos programaciones y unidades didácticas.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este bloque pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Curriculum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas. Orientaciones para el diseño de una Unidad o secuencia didáctica

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4.- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica o Secuencia didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica o secuencia didáctica.
2. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica o secuencia didáctica.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- ALSINA, P., DÍAZ, M., GIRÁLDEZ, A., E IBARRETXE, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- AMBRÓS, A. Y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- ANGULO, J.F., CONTRERAS, J. y SANTOS, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- ANTÚNEZ, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- BAÑARES, D Y OTROS. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- BARBERÁ, E., BOLIVAR, A., COLL, C., ONRUBIA, J. y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó.
- BAUTISTA, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.
- CHIVA, O. Y MARTÍ, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- COLOMA, A. M., JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M. A. Y SÁEZ LAHOZ, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- DÍEZ, M. C., ESSOMBA, M.A., MASES, M., OLLER, M., SANMARTÍ, N Y OTROS. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.

- ESCAMILLA, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Graó.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GINÉ, N. Y PARCERISA, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- HERNÁNDEZ, F y OTROS (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- LÓPEZ, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- MARTIN GARCÍA, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- NIETO, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- PALLERÈS, M., CHIVA, O., LÓPEZ, R. Y CABERO, I. (2017). *La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos*
- PHILIPPE, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- POZUELOS, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- PUJOLAS, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- QUINTANAL, J. y MIRAFLORES, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.
- REAL DECRETO 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, núm. 52, de 02 de marzo de 2022. <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/02/pdfs/BOE-A-2022-3296.pdf>
- ROTGER, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel
- RUE, J. (2002). *Qué enseñar y por qué*. Paidós.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SAMMARTI, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SHORES, E. Y GRACE, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.
- ZABALA, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó
- ZABALA, A. y ARNAU, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.

g.2 Bibliografía complementaria

- ANTUNEZ, S. Y OTROS. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.
- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-agosto.
- FEITO, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340, 1147-1169.

FERNÁNDEZ, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*. Aljibe.

FERNÁNDEZ, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata

HERNÁNDEZ, A. E IGLESIAS, A. (2020). *Evaluación de las competencias de estudiantes de educación obligatoria. Diseño, validación y presentación de pruebas Ecodies*. Octaedro.

LLORENT, V.J. (coord..). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.

REY, R. y SANTAMARÍA, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas. Plataforma Moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas de innovación educativa
- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa

2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
 - Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades o Secuencias didácticas, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- BOLÍVAR, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. La Muralla.
- CALDERÓN V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- DENZIN, N. & LINCOLN, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ, M. Y ALCARAZ, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.
- HERNANDO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*.
- HOPKINS, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Open University.
- IMBERNÓN, F. y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- LATORRE, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- LLORENT, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.
- MORENO, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- PAREDES, J., MURILLO, J. y EGIDO, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- RODRÍGUEZ, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.
- RUIZ, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitat.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SÁNCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- TORRE, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.
- ZABALZA, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

- DELORS, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- FABREGAT, S. y JIMÉNEZ, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
- HARGREAVES, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.

HERRÁN, A. DE LA y GONZÁLEZ, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitas.

REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).

STHENHOUSE, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1	3 Semanas.
Bloque II: El currículum escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículum. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículum	2,5	6 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	3 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	25	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	0		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

6. Sistema y características de la Evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada Bloque	20%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.
Unidad Didáctica	50%	Práctica obligatoria.
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
<ul style="list-style-type: none">• Convocatoria ordinaria:<ul style="list-style-type: none">○ Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.○ En el caso de que alguna de las partes (prácticas y UD) no llegará a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.• Convocatoria extraordinaria:<ul style="list-style-type: none">○ En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.○ En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

(*) Se entiende por convocatoria extraordinaria la segunda convocatoria.

Art 35.4 del ROA 35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

<https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/VII.2.-Reglamento-de-Ordenacion-Academica.pdf>

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura

Se debe indicar de forma fiel cómo va a ser desarrollada la docencia. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta a todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando cualquier adaptación que se realice respecto a la memoria de verificación. Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías). La planificación académica podrá sufrir modificaciones de acuerdo con la actualización de las condiciones sanitarias.

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1er Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo		Curso	1er Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos.		
Lengua en que se imparte	Castellano.		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura) Eduardo Fernández Rodríguez M ^a Jesús Pérez Curiel		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrue@uva.es (Responsable de la asignatura) edufern@pdg.uva.es mariajesus.perez.curiel@uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia Procesos **y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación Primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.
- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.

- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

- 1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
- 2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- 3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
- 4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
- 5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
- 6. Resolver diferentes situaciones de centro y de aula.
- 7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula.
- 8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Contenidos y/o Bloques temáticos

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática

de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Primaria.

Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de tareas por competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: reseñas, reflexiones personales, estudio de caso.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

AYUDA EN ACCIÓN. (2020). *Educación inclusiva y de calidad frente al COVID-19*. Ayuda en Acción.

BERMEJO, B. y BALLESTEROS, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.

BERNAL, J.L., CANO, J. y LORENZO, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.

BESALÚ, B. Y TORT, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.

CONTRERAS, J. (1990). *Enseñanza, Currículum y Profesorado*. Akal.

DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.

DELVAL, J (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.

DELVAL, J (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.

EQUIPO ESTATAL DE EDUCACIÓN DE PLENA INCLUSIÓN (2020). *El derecho a la educación durante el COVID19. Análisis, propuestas y retos para la educación del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo durante el confinamiento*. Plena inclusión.

GARCÍA, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.

- GIMENO SACRISTAN, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- GOMEZ, I. Y GRACIA, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.
- LEON, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.
- LÓPEZ, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- MACARULLA, I. Y SAIZ, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- MARTÍN, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de educación (LOE).
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. (2020). Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SAVE THE CHILDREN. (2020). *COVID-19: Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada*. Save the Children.
- TRUJILL-SAEZ, F., FERNÁNDEZ-NAVAS, M., MONTES-RODRÍGUEZ, R., SEGURA-ROBLES, A., ALAMINOS-ROMERO, F J. Y POSTIGO-FUENTES, A. Y. (2020). *Panorama de la Educación en España tras la pandemia de covid-19: La opinión de la comunidad educativa*. Fundación de Ayuda contra la drogadicción.

g.2 Bibliografía complementaria

- COMPANY, M (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.
- MORIN, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005). *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- RODRIGUEZ, H. y TORREGO, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.
- RUDDUCK, J. Y FLUTTER, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.
- SANTOS GUERRA M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.
- SANCHEZ-ENCISO, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.
- SAVATER, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.

SCHON, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós

TONUCCI, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó

ZAMBRANO, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje.

Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Curriculum escolar. Definición de currículum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.

4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitir las en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: reseñas, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

FLECHA, R., JAUSSI, M.L. y OTROS. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.

- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- GOMEZ, I. Y GRACIA, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- GRUNDY, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- KEMMIS, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- KEMMIS, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- LÉCLUYER, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- LÓPEZ, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SERRADELL, O. Y RACIONERO, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, 29-39.
- SILVA, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Octaedro.
- STENHOUSE, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- BARBERÁ, E., BOLIVAR, A., COLL, C., ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- COLL, C. Y SOLÉ, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.
- COLL, C. (1987). *Psicología y Currículum*. Laia.
- ESCUADERO, J. M. (1981). *Modelos didácticos*. Oikos-tau.
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1988). *El Currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum*. Anaya.
- GONZÁLEZ, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.
- GROS, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.
- MUSET, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.
- TORRES, J. (1991). *El currículum oculto*. Morata.
- ZABALZA, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque III : Diseño del Currículum, Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos programaciones y unidades didácticas.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este bloque pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.

- Las Unidades Didácticas. Orientaciones para el diseño de una Unidad o secuencia didáctica

2.- Los elementos del Curriculum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Curriculum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4.- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica o Secuencia didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica o secuencia didáctica.
2. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica o secuencia didáctica.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- ALSINA, P., DÍAZ, M., GIRÁLDEZ, A., E IBARRETXE, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- AMBRÓS, A. Y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- ANGULO, J.F., CONTRERAS, J. y SANTOS, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- ANTÚNEZ, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- BAÑARES, D Y OTROS. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- BARBERÁ, E., BOLIVAR, A., COLL, C., ONRUBIA, J. y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó.
- BAUTISTA, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.
- CHIVA, O. Y MARTÍ, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- COLOMA, A. M., JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M. A. Y SÁEZ LAHOZ, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- DÍEZ, M. C., ESSOMBA, M.A., MASES, M., OLLER, M., SANMARTÍ, N Y OTROS. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.

- ESCAMILLA, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Graó.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GINÉ, N. Y PARCERISA, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- HERNÁNDEZ, F y OTROS (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- LÓPEZ, F. (2020). *El currículo y la educación en el siglo XXI. La preparación del futuro y el enfoque por competencias*. Narcea.
- MARTIN GARCÍA, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- NIETO, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- PALLERÈS, M., CHIVA, O., LÓPEZ, R. Y CABERO, I. (2017). *La escuela que llega. Tendencias y nuevos enfoques metodológicos*
- PHILIPPE, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- POZUELOS, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- PUJOLAS, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- QUINTANAL, J. y MIRAFLORES, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.
- ROTGER, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel
- RUE, J. (2002). *Qué enseñar y por qué*. Paidós.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SAMMARTI, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SHORES, E. Y GRACE, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.
- ZABALA, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó
- ZABALA, A. y ARNAU, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.

g.2 Bibliografía complementaria

- ANTUNEZ, S. Y OTROS. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.
- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-agosto.
- FEITO, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340, 1147-1169.
- FERNÁNDEZ, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*. Aljibe.
- FERNÁNDEZ, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata
- HERNÁNDEZ, A. E IGLESIAS, A. (2020). *Evaluación de las competencias de estudiantes de educación obligatoria. Diseño, validación y presentación de pruebas Ecodíes*. Octaedro.

LLORENT, V.J. (coord..). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.

REY, R. y SANTAMARÍA, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas. Plataforma Moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas de innovación educativa
- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio

- Las escuelas Waldorf
- Escuelas de innovación: Pelouro
- Método Montessori
- Las comunidades de aprendizaje
- Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
- Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
- Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
- Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades o Secuencias didácticas, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Alma y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- BOLÍVAR, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. La Muralla.
- CALDERÓN V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- DENZIN, N. & LINCOLN, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- ESCUADERO MUÑOZ, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ, M. Y ALCARAZ, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide.
- HERNANDO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*.
- HOPKINS, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Open University.
- IMBERNÓN, F. y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- LATORRE, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- LLORENT, V.J. (coord.). (2019). *Planificación e innovación en Educación Primaria. Fundamentos para la elaboración de programaciones y unidades didácticas*. Pirámide.
- MORENO, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- PAREDES, J., MURILLO, J. y EGIDO, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- RODRÍGUEZ, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.
- RUIZ, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitat.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SÁNCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- TORRE, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.
- ZABALZA, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

- DELORS, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- FABREGAT, S. y JIMÉNEZ, E. (2019). *Innovación docente: investigaciones y propuestas*. Graó.
- HARGREAVES, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.
- HERRÁN, A. DE LA y GONZÁLEZ, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitat.
- REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).
- STHENHOUSE, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización por Bloques Temáticos

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1	2 Semanas.
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículo. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículo	2,5	7 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	3 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	25	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	0		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

6. Sistema y características de la Evaluación

Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que implica minimizar los cambios en la adenda.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de los bloques	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo tanto presenciales como on-line
Propuesta, Unidad o secuencia	70%	Práctica obligatoria

Didáctica		
-----------	--	--

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas y UD) no llegará a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad

Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando todas las adaptaciones que se realicen respecto a la memoria de verificación Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías).

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1er Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo		Curso	1er Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos.		
Lengua en que se imparte	Castellano.		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura) Ana Martín Romera M ^a Jesús Pérez Curiel		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrure@uva.es (Responsable de la asignatura) ana.martin.romera@uva.es mjperez@pdg.uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura**1.1 Contextualización**

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia **Procesos y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación Primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.
- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

- 1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
- 2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- 3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
- 4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
- 5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
- 6. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
- 7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula y ciclo.
- 8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Contenidos y/o Bloques temáticos

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales (on-line, empleando alguna plataforma proporcionada por la UVa): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase. Emplearemos tanto las clases presenciales de prácticas como las herramientas disponibles en Moodle para resolver estas cuestiones.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase o vía telemática

de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la Etapa de Primaria.

Manejarán la legislación nacional y autonómica que regula la etapa de Educación Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase durante las prácticas, en la plataforma Moodle y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomienda ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- BERMEJO, B. y BALLESTEROS, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Pirámide.
- BERNAL, J.L., CANO, J. y LORENZO LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Mira editores.
- BESALÚ, B. Y TORT, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. PsicoEduca MAD.
- CONTRERAS, J. (1990). *Enseñanza, Currículum y Profesorado*. Akal.
- DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro. Informe de la Unesco*. Santillana.
- DELVAL, J (1990). *Los fines de la educación*. Siglo XXI.
- DELVAL, J (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Morata.
- GARCÍA, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Mira editores.
- GIMENO, J. (2010a). *El sentido del currículo en la enseñanza obligatoria en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- GIMENO, J. (2010b). *¿Qué significa el currículo? en: saberes e incertidumbres del currículo*. Morata.
- GOMEZ, I. Y GRACIA, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Graó.
- LEON, M^a. J. (2012). *Educación Inclusiva*. Síntesis.

- MACARULLA, I. Y SAIZ, M. (2009). *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Graó.
- MARTÍN, J. M. (2003). Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de educación (LOE). MEC.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). MEC.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

g.2 Bibliografía complementaria

- COMPANY, M (1999). *Una escuela para todos*. Celeste.
- MORIN, E. (1999): *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005): *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- RODRIGUEZ, H y TORREGO, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Universidad de Valladolid.
- RUDDUCK, J., FLUTTER, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Morata.
- SANTOS GUERRA M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Morata
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Akal.
- SANCHEZ-ENCISO, J. (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Graó.
- SAVATER, F. (1997). *El valor de educar*. Ariel.
- SCHON, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Paidós
- TONUCCI, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Graó
- ZAMBRANO, A. (2001). *Pedagogía, educabilidad y formación de docentes*. Nueva Biblioteca Pedagógica.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma Moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo y el apoyo al aprendizaje. Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas recursos complementarios, normativa de educación, páginas Web, etc.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos CurricularesCarga de trabajo en créditos ECTS: **a. Contextualización y justificación**

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Curriculum escolar. Definición de currículum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos (on-line): con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos. Las películas podrían recomendarse, para verlas desde casa en el caso de que no fuera posible emitirlos en clase.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** presenciales u on-line para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones. Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares, para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase, en la plataforma Moodle (foros, chat...) y en la elaboración de las tareas, como: reseñones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula, en Moodle y en las plataformas telemáticas empleadas.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- FLECHA, R., JAUSSE, M.L. y OTROS. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Graó.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ, A. (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Morata.
- GOMEZ, I. Y GRACIA, F. (2014). *Manual de didáctica*. Pirámide.
- GRUNDY, S. (1991). *Producto o praxis del currículum*. Morata.
- KEMMIS, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Morata
- KEMMIS, S. (1999/2000). Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna, *Kikiriki*, 55/56, 14-34.
- LÉCLUYER, C. (2012). *Educación en el asombro*. Plataforma.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SERRADELL, O. Y RACIONERO, S. (2005). Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, 29-39.
- SILVA, T. T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Octaedro.
- STENHOUSE, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.2 Bibliografía complementaria

- BARBERÁ, E., BOLIVAR, A., COLL, C., ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Graó.
- COLL, C. Y SOLÉ, I. (1989). Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica. *Cuadernos de Pedagogía*, 168, 16-20.
- COLL, C. (1987). *Psicología y Curriculum*. Laia.
- ESCUADERO, J. M. (1981). Modelos didácticos. Oikos-tau.
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1988). *El Curriculum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del curriculum*. Anaya.
- GONZÁLEZ, J. (1995). Freinet: su contexto y su pensamiento. *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, 13-18.
- GROS, B. (2001). B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Graó.
- MUSET, M. (2007). Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales. En J. TRILLA, (Coord.), *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Graó.
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. Siglo XXI.
- TORRES, J. (1991). *El curriculum oculto*. Morata.
- ZABALZA, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web, Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma Moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum, Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y Programaciones didácticas.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este núcleo pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo

selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del currículum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica o secuencia didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículum en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas. Orientaciones para el diseño de una Unidad o secuencia didáctica

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4.- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales + Análisis de documentos on-line: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas de forma presencial o telemática. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, Proyectos Educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales, presenciales u on-line con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones, Unidades o Secuencias didácticas, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías o clases prácticas.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica o Secuencia didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica o secuencia didáctica.
2. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica o secuencia didáctica.

g Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- ALSINA, P., DÍAZ, M., GIRÁLDEZ, A., Y IBARRETXE, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Graó.
- AMBRÓS, A. Y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Graó.
- ANGULO, J.F., CONTRERAS, J. y SANTOS, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195, 74-79.
- ANTÚNEZ, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Graó.
- BAÑARES, D Y OTROS. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó.
- BAUTISTA, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Graó.
- BARBERÁ, E., BOLIVAR, A., COLL, C., ONRUBIA, J. y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó.
- COLOMA, A. M., JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M. A. Y SÁEZ LAHOZ, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. PPC.
- CHIVA, O. Y MARTÍ, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Graó.
- DÍEZ, M. C., ESSOMBA, M.A., MASES, M., OLLER, M., SANMARTÍ, N Y OTROS. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Graó.
- GIMENO SACRISTAN, J. (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Morata.
- GINÉ, N. Y PARCERISA, A. (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Graó.
- HERNÁNDEZ, F y OTROS (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Octaedro.
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Narcea.
- MARTIN GARCÍA, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Horson.
- NIETO, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. CCS.
- PHILIPPE, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó.
- POZUELOS, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. M.C.E.P.
- PUJOLAS, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Graó.
- QUINTANAL, J. y MIRAFLORES, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. CCS.
- ROTGER, B. (1990). *Evaluación formativa*. Cincel
- RUE, J. (2002) *Qué enseñar y por qué*. Paidós.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.

- SAMMARTI, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Graó
- SANCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.
- SHORES, E. Y GRACE, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Graó.
- ZABALA, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Graó
- ZABALA, A. y ARNAU, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Graó.

g.2 Bibliografía complementaria

- ANTUNEZ, S. Y OTROS. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Graó.
- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-Agosto.
- FEITO, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340, 1147-1169.
- FERNÁNDEZ, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Morata
- FERNÁNDEZ, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*. Aljibe.
- REY, R. y SANTAMARÍA, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Escuela Española. S.A.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas.
Plataforma Moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos o incorpore estas innovaciones sus Unidades o Secuencias didácticas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas curriculares de innovación educativa

- Incorporar, de forma grupal, algunas de las innovaciones explicadas en las Unidades o Secuencias didácticas.
- Interesarse, analizar y valorar experiencia actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas anarquistas: Paideia
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Método Lipman: Filosofía para niños
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins
 - Etc.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales presenciales u on-line: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa o incorporarán en las Unidades Didácticas alguna estrategia innovadora, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje Basado en Proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación en las Unidades o Secuencias didácticas, a partir del análisis de los contenidos, de vídeos y artículos, se presentarán las diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, en las clases prácticas y a través de Moodle (foros, chat...) sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación incorporados en las Unidades o Secuencias didácticas que elaboren de forma grupal o individual de forma excepcional.

g. Material docente

Esta sección será utilizada por la Biblioteca para etiquetar la bibliografía recomendada de la asignatura (curso) en la plataforma Leganto, integrada en el catálogo Almena y a la que tendrán acceso todos los profesores y estudiantes. Es fundamental que las referencias suministradas este curso estén actualizadas y sean completas. Los profesores tendrán acceso, en breve, a la plataforma Leganto para actualizar su bibliografía recomendada ("Listas de Lecturas") de forma que en futuras guías solamente tendrán que poner el enlace permanente a Leganto, el cual también se puede poner en el Campus Virtual.

g.1 Bibliografía básica

- BOLÍVAR, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. La Muralla.
- CALDERÓN V. J. (1999). Innovación educativa, *Investigación Educativa*, 1.
- DENZIN, N., & LINCOLN, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Sage.
- ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ, M. Y ALCARAZ, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Madrid.
- HERNANDO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Madrid.
- HOPKINS, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Open University.
- IMBERNÓN, F. y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- LATORRE, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Graó.
- MORENO, M. G. (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea*, 7. <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- PAREDES, J., MURILLO, J. y EGIDO, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- RUIZ-REQUIES, I. y CALLE, M.J. DE LA (2019). *Manual de Currículo y sistema educativo. Diseño de programaciones y unidades didácticas. Grado de Educación Primaria*. Universidad de Valladolid.
- RODRÍGUEZ, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Milenio.
- RUIZ, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Universitat.
- SÁNCHEZ, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. CCS.

TORRE, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Editorial Cincel.

ZABALZA, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.

g.2 Bibliografía complementaria

DELORS, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.

HARGREAVES, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Morata.

HERRÁN, A. DE LA y GONZÁLEZ, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Universitas.

REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2).

STHENHOUSE, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Morata.

g.3 Otros recursos telemáticos (píldoras de conocimiento, blogs, videos, revistas digitales, cursos masivos (MOOC), ...)

h. Recursos necesarios

Videos, charlas de experiencias innovadoras. Textos y artículos. Páginas Web.

i. Temporalización por Bloques Temáticos

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	3 Semanas.
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículo. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículo	1,5	5 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	4 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	25	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	0		

Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

(1) Actividad presencial a distancia es cuando un grupo sigue una videoconferencia de forma síncrona a la clase impartida por el profesor para otro grupo presente en el aula.

6. Sistema y características de la Evaluación

Criterio: cuando al menos el 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en normalidad, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la guía docente. Se recomienda la evaluación continua ya que implica minimizar los cambios en la agenda.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo tanto presenciales como on-line
Unidad Didáctica o secuencia didáctica	70%	Práctica obligatoria

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas y UD) no llegara a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Adenda a la Guía Docente de la asignatura

La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela de los trabajos.

A4. Contenidos y/o bloques temáticos**Bloque 1: "Nombre del Bloque"**Carga de trabajo en créditos ECTS: **c. Contenidos Adaptados a formación online****d. Métodos docentes online****e. Plan de trabajo online****f. Evaluación online****i. Temporalización**

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	2 Semanas
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículo. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículo	1,5	6 Semanas
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	4 Semanas
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos de formar on-line.	0,5	1 Semana

A5. Métodos docentes y principios metodológicos

Se llevará a cabo la asignatura mediante docencia no presencial, fomentando la participación del alumnado y maximizando el aprendizaje, mediante un plan de trabajo adaptado a las **herramientas online**, creando un aula virtual para el desarrollo de la actividad docente en el horario habitual, a través de la plataforma de la Universidad de Valladolid, de sus recursos de videoconferencias y herramientas informáticas.

Actividades docentes online, en ocasiones serán sincrónicas y otras asíncronas para facilitar las explicaciones. Las clases sincrónicas se impartirán a través de la plataforma Moodle o por otra plataforma facilitada por la UVA (Webex, Teams, blackboard, etc.) y en las clases asíncronas se grabará el contenido a explicar para su mejor comprensión.

A6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES o PRESENCIALES A DISTANCIA ⁽¹⁾	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M) Telemáticamente	60	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A) Laboratorios (L)	0	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Prácticas externas, (visita centro Esco)	0		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90
Total presencial a distancia + no presencial			

⁽²⁾ Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la clase impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura.

A7. Sistema y características de la evaluación

Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo tanto presenciales como on-line
Unidad Didáctica o secuencia didáctica	70%	Práctica obligatoria

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas y UD) no llegara a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las dos.
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

Evaluación alternativa

La prueba final (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica-		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1er Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo		Curso	1er Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos.		
Lengua en que se imparte	Castellano.		
Profesor/es responsable/s	Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura) Ángela Zamora Menéndez M ^a Jesús Pérez Curiel		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	inesrure@pdg.uva.es angela.zamora@uva.es percurma@jcy1.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura**1.1 Contextualización**

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia **Procesos y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.

- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

- 1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
- 2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- 3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
- 4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
- 5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
- 6. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
- 7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula y ciclo.
- 8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Bloques temáticos

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe

ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase.

Estudio de caso: utilizaremos nuestra propia experiencia escolar como caso práctico. Se trata de buscar en nuestra propia biografía discente, marcos de análisis y pautas de intervención para nuestro futuro trabajo profesional en la Educación Primaria.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la etapa de primaria.

Manejarán del decreto de Curriculum de Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g. Bibliografía básica

BERMEJO, B. y BALLESTEROS, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Madrid. Pirámide.

BERNAL AGUDO, J.L.; CANO ESCORIAZA, J. Y LORENZO, LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Zaragoza. Mira, editores.

BESALÚ COSTA, B. Y TORT COMA, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. Sevilla. PsicoEduca. MAD

CONTRERAS DOMINGO, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Madrid. Akal

DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe de la Unesco. Madrid. Santillana.

DELVAL, J (1990). *Los fines de la educación*. Madrid, Siglo XXI

DELVAL, J (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Madrid. Morata

GARCÍA PASCUAL, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Zaragoza. Mira editores.

GIMENO SACRISTAN, J. (2005). *La educación aún es posible*. Madrid. Morata.

GIMENO SACRISTÁN, J. (2001). *Los retos de la Enseñanza Pública*. Madrid. Akal.

GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.

IMBERNÓN, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Barcelona. Graó

LEON GUERRERO, Mª J. (2012). *Educación Inclusiva*. Madrid. Síntesis.

MACARULLA, I Y SAIZ, M (2009) *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Barcelona Graó.

MARTÍN BARBERO, J. M. (2003): Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de educación (LOE). Madrid. MEC.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Madrid. MEC.
SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.

h. Bibliografía complementaria

COMPANY, M (1999). *Una escuela para todos*. Madrid Celeste.
MORIN, E. (1999): *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
OCDE (2005): *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
RODRIGUEZ NAVARRO, H y TORREGO EGIDO, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Valladolid. Universidad de Valladolid
RUDDUCK, J., FLUTTER, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Madrid. Morata.
SANTOS GUERRA M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid. Morata
SANTOS GUERRA, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Madrid. Akal.
SANCHEZ-ENCISO, Juan (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Barcelona Graó.
SAVATER, F. (1997). *El valor de educar*. Barcelona. Ariel.
SCHON, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Madrid. Paidós
TONUCCI, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Barcelona. Graó

i. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo.
Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas complementarias, decreto de Curriculum de Primaria, páginas Web.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Curriculum escolar. Definición de Curriculum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales+análisis de documentos: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**.

El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones, Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares., para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el curriculum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g. Bibliografía básica

- FLECHA, R.; JAUSSI, M.L. Y OTROS. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Barcelona. Graó
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): "Las teorías sobre el currículum: Elaboraciones parciales para una práctica compleja", *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata: 43-64. (En fotocopiadora).
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ, A (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid. Morata.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- GRUNDY, S. (1991): "El currículum como producto", "El currículum como práctica", "El currículum como praxis", *Producto o praxis del currículum*. Madrid: Morata: 41-63, 87-112, 139-166.
- KEMMIS, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Madrid. Morata
- KEMMIS, S. (1999/2000): "Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna", *Kikiriki*, 55/56: 14-34.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SERRADELL, O., RACIONERO, S. (2005): Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, pp. 29-39.
- SILVA, T. T. (2001): El currículum: una cuestión de saber, poder e identidad. *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Barcelona: Octaedro: 181-188.
- STENHOUSE, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid. Morata

h. Bibliografía complementaria

- BARBERÁ, E.; BOLIVAR, A.; COLL, C.; ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó
- COLL, C., SOLÉ, I. (1989): "Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica". *Cuadernos de Pedagogía*, 168, pp. 16-20.
- COLL, C. (1987). *Psicología y Currículum*. Laia, Barcelona
- ESCUADERO, MUÑOZ, J. M (1981) Modelos didácticos. Barcelona. Oikos-tau
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Madrid: Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J (1988). *El Currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículum*. Madrid. Anaya
- GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1995). "Freinet: su contexto y su pensamiento". *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, pp. 13-18.
- GROS SALVAT, B. (2001). "B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza". TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (229-248). Barcelona: Graó.
- MUSET ADEL, M. (2007). "Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales". TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI* (95-122). Barcelona: Graó.
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. México. Siglo XXI.
- TORRES, J. (1991). *El currículum oculto*. Madrid. Morata

TORRES, C. A. (2004). Diálogos con educadores críticos. México. Siglo XXI

ZABALZA, M.A. (1987). Diseño y desarrollo curricular. Madrid. Narcea

i. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web

Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum, Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y Programaciones de centro y de aula que permitan planificar diferentes programaciones de aula.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este núcleo pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del curriculum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas.

Pasarán una **jornada escolar en un aula de primaria**, (previo consentimiento de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid) para observar en la práctica las cuestiones trabajadas en clase.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica.

- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas. Orientaciones para el diseño de una Unidad

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4,- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales+análisis de documentos: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, proyectos educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

Un día en un centro escolar (previo permiso de la Dirección Provincial). Observación práctica de una mañana en un centro escolar para comprobar el desarrollo de una clase de primaria. La vinculación a centro permitirá que analicen documentos y conozcan la realidad de programaciones en el mismo

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones y Unidades, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías.

Se planificará la visita a un centro escolar, previo estudio de los datos que aparecen en su página Web. Conectaremos con la práctica real de un centro educativo, mediante la permanencia de **“una jornada en un centro escolar”** para observar la dinámica de la clase y los modelos que sigue cada uno de los profesores que después comentarán con el resto de la clase.

Trabajarán reflexivamente sobre la guía de ayuda para realizar observaciones de aula y realizar el informe de la experiencia en un centro escolar.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica.
2. Se valorará el informe individual de la experiencia realizada en un centro escolar.
3. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica.

g. Bibliografía básica

ALSINA, P.; DÍAZ, M. GIRÁLDEZ, A. E IBARRETXE, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Barcelona. Graó.

AMBRÓS, A. Y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona. Graó

ANGULO, J.F.; CONTRERAS, J. y SANTOS, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195: 74-79.

ANTÚNEZ, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Barcelona, Graó

BAÑARES, D Y OTROS. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó Barcelona

- BAUTISTA DURBAN ROCA, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Barcelona: Graó.
- BARBERÁ, E.; BOLIVAR, A.; COLL, C.; ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó.
- COLOMA OLMOS, A. M; JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M. A.; SÁEZ LAHOZ, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. Madrid. PPC
- CHIVA BARTOLL, O., MARTÍ PUIG, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Barcelona: Graó
- DÍEZ, M. C.; ESSOMBA, M.A.; MASES, M.; OLLER, M.; SANMARTÍ, N Y OTROS. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Barcelona. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Barcelona. Graó
- ESCAMILLA, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)*... Barcelona. Graó
- ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Barcelona: Graó.
- GIMENO SACRISTAN, J (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata.
- GINÉ, N Y PARCERISA, A (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Barcelona. Graó.
- HERNÁNDEZ, F Y OTROS (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Barcelona. Octaedro
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Madrid: Narcea.
- MARTIN GARCÍA, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Barcelona. Horson
- NIETO, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. Madrid. CCS.
- PHILIPPE, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó
- POZUELOS ESTRADA, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. Sevilla. M.C.E.P
- PUJOLAS MASET, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Barcelona. Graó.
- QUINTANAL, J. Y MIRAFLORES, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. Madrid. CCS
- ROTGER, B (1990) *Evaluación formativa*. Madrid. Cincel
- RUE, J. (2002) .*Qué enseñar y por qué*. Barcelona. Paidós
- SAMMARTI, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Barcelona. Graó
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid: CCS.
- SHORES, E. Y GRACE, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Barcelona: Graó.
- ZABALA, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Barcelona. Graó
- ZABALA, A. Y ARNAU, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Barcelona: Graó

h. Bibliografía complementaria

- ANTUNEZ, S. Y OTROS. (1992). *Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*. Barcelona. Graó.
- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-Agosto.
- FEITO ALONSO, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340: 1147-1169.
- FERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Madrid. Morata
- FERNÁNDEZ SIERRA, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*, Málaga. Aljibe
- REY, R. y SANTAMARÍA, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Madrid, Escuela Española. S.A.

i. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas. Visita a un centro escolar. Plataforma moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación, y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas curriculares de innovación educativa
- Elaborar, de forma grupal, una propuesta de innovación.
- Interesarse, analizar y valorar experiencias actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa

6. Algunos movimientos educativos de cambio

- Las escuelas Waldorf
- Escuelas anarquistas: Paideia
- Escuelas de innovación: Pelouro
- Método Montessori
- Las comunidades de aprendizaje
- Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
- Método Lipman: Filosofía para niños
- Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
- Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje basado en proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación a partir del análisis de los contenidos y de la visita a un centro de innovación educativa.

A través de vídeos y artículos, se presentarán diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación que elaboren.

g. Bibliografía básica

- BOLÍVAR, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. Madrid: La Muralla.
- CALDERÓN LÓPEZ V. J. (1999), Innovación educativa, en la revista *Investigación Educativa*, Nº. 1.
- DENZIN, N Y LINCOLN, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Londres: Sage.
- ESCUADERO MUÑOZ, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermenjo, *El centro educativo*. Sevilla. Universidad de Sevilla.

- FERNÁNDEZ NAVAS, M. Y ALCARAZ SALARIRCHE, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide: Madrid.
- HERNANDO CALVO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Fundación telefónica: Madrid.
- HOPKINS, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Londres: Open University.
- IMBERNÓN, F. Y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- LATORRE, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó.
- MORENO BAYARDO MARÍA GUADALUPE (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea* N° 7, disponible en URL: <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- PAREDES, J.; MURILLO, J. Y EGIDO, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- RODRÍGUEZ NEIRA, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Lleida: Milenio.
- RUIZ RUIZ, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Madrid: Universitas.
- SÁNCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid: CCS.
- TORRE DE LA TORRES, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Madrid: Editorial Cincel.
- ZABALZA BERAZA, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Madrid: Narcea.

h. Bibliografía complementaria

- DELORS, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. París: UNESCO.
- HARGREAVES, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Madrid: Morata.
- HERRÁN GASCÓN, A DE LA Y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Madrid: Universitas.
- REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2). Agosto 2010.
- STHENHOUSE, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid: Morata.

i. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Visitas. Textos y artículos. Páginas Web

j. Temporalización por Bloques Temáticos

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-	1,5	4 Semanas.

aprendizaje		
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículo. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículo	1,5	4 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	4 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

5. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	20	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	5		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

6. Sistema y características de la Evaluación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.
Unidad Didáctica	40%	Práctica obligatoria.
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- **Convocatoria ordinaria:**
 - Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.
 - En el caso de que alguna de las partes (prácticas, UD, Examen) no llegara a la nota mínima exigida, la calificación corresponderá a la parte suspensa. De tener todas las partes suspensas, la calificación final será la más alta de las tres.
- **Convocatoria extraordinaria:**
 - En caso de ir a 2ª convocatoria el estudiante tendrá que examinarse de las partes que tenga pendientes y a partir de ahí se hará la media de las partes.
 - En el caso de no superar la asignatura en 2ª Convocatoria tendrá que repetir la asignatura en su totalidad.

Evaluación alternativa

El examen (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica-		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1er Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo		Curso	1er Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos.		
Lengua en que se imparte	Castellano.		
Profesor/es responsable/s	María Jesús de la Calle Velasco Inés Ruiz Requies (Coordinador de la Asignatura)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	mjcalles@pdg.uva.es inesrur@pdg.uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura**1.1 Contextualización**

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia **Procesos y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.
- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

- 1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
- 2. Descubrir que la "escuela para todos" debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- 3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
- 4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
- 5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
- 6. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
- 7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula y ciclo.
- 8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	20	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	5		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

5. Bloques temáticos¹

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase.

Estudio de caso: utilizaremos nuestra propia experiencia escolar como caso práctico. Se trata de buscar en nuestra propia biografía discente, marcos de análisis y pautas de intervención para nuestro futuro trabajo profesional en la Educación Primaria.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la etapa de primaria.

Manejarán del decreto de Curriculum de Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g. Bibliografía básica

BERMEJO, B. y BALLESTEROS, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Madrid. Pirámide.

BERNAL AGUDO, J.L.; CANO ESCORIAZA, J. Y LORENZO, LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Zaragoza. Mira, editores.

BESALÚ COSTA, B. Y TORT COMA, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. Sevilla. PsicoEduca. MAD

- CONTRERAS DOMINGO, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Madrid. Akal
- DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe de la Unesco. Madrid. Santillana.
- DELVAL, J (1990). *Los fines de la educación*. Madrid, Siglo XXI
- DELVAL, J (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Madrid. Morata
- GARCÍA PASCUAL, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Zaragoza. Mira editores.
- GIMENO SACRISTAN, J. (2005). *La educación aún es posible*. Madrid. Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (2001). *Los retos de la Enseñanza Pública*. Madrid. Akal.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Barcelona. Graó
- LEON GUERRERO, Mª J. (2012). *Educación Inclusiva*. Madrid. Síntesis.
- MACARULLA, I Y SAIZ, M (2009) *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Barcelona Graó.
- MARTÍN BARBERO, J. M. (2003): Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de educación (LOE). Madrid. MEC.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Madrid. MEC.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.

h. Bibliografía complementaria

- COMPANY, M (1999). *Una escuela para todos*. Madrid Celeste.
- MORIN, E. (1999): *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005): *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- RODRIGUEZ NAVARRO, H y TORREGO EGIDO, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Valladolid. Universidad de Valladolid
- RUDDUCK, J., FLUTTER, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Madrid. Morata.
- SANTOS GUERRA M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid. Morata
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Madrid. Akal.
- SANCHEZ-ENCISO, Juan (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Barcelona Graó.
- SAVATER, F. (1997). *El valor de educar*. Barcelona. Ariel.
- SCHON, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Madrid. Paidós
- TONUCCI, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Barcelona. Graó

i. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo.

Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas complementarias, decreto de Curriculum de Primaria, páginas Web.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Curriculum escolar. Definición de Curriculum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales+análisis de documentos: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**. El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones, Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares., para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el currículum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: reseñas, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g. Bibliografía básica

- FLECHA, R.; JAUSSE, M.L. Y OTROS. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Barcelona. Graó
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): "Las teorías sobre el currículum: Elaboraciones parciales para una práctica compleja", *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata: 43-64. (En fotocopiadora).
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ, A (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid. Morata.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- GRUNDY, S. (1991): "El currículum como producto", "El currículum como práctica", "El currículum como praxis", *Producto o praxis del currículum*. Madrid: Morata: 41-63, 87-112, 139-166.
- KEMMIS, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Madrid. Morata
- KEMMIS, S. (1999/2000): "Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna", *Kikiriki*, 55/56: 14-34.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SERRADELL, O., RACIONERO, S. (2005): Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, pp. 29-39.
- SILVA, T. T. (2001): El currículum: una cuestión de saber, poder e identidad. *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Barcelona: Octaedro: 181-188.
- STENHOUSE, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid. Morata

h. Bibliografía complementaria

- BARBERÁ, E.; BOLIVAR, A.; COLL, C.; ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó

- COLL, C., SOLÉ, I. (1989): "Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica". *Cuadernos de Pedagogía*, 168, pp. 16-20.
- COLL, C. (1987). *Psicología y Curriculum*. Laia, Barcelona
- ESCUADERO, MUÑOZ, J. M (1981) Modelos didácticos. Barcelona. Oikos-tau
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Madrid: Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J (1988). *El Curriculum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del curriculum*. Madrid. Anaya
- GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1995). "Freinet: su contexto y su pensamiento". *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, pp. 13-18.
- GROS SALVAT, B. (2001). "B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza". TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (229-248)*. Barcelona: Graó.
- MUSET ADEL, M. (2007). "Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales". TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (95-122)*. Barcelona: Graó.
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. México. Siglo XXI.
- TORRES, J. (1991). *El curriculum oculto*. Madrid. Morata
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. México. Siglo XXI
- ZABALZA, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Madrid. Narcea

i. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web
Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum, Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y Programaciones de centro y de aula que permitan planificar diferentes programaciones de aula.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este núcleo pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del currículum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas.

Pasarán una **jornada escolar en un aula de primaria**, (previo consentimiento de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid) para observar en la práctica las cuestiones trabajadas en clase.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas. Orientaciones para el diseño de una Unidad

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.
- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.

- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4.- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales+análisis de documentos: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, proyectos educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

Un día en un centro escolar (previo permiso de la Dirección Provincial). Observación práctica de una mañana en un centro escolar para comprobar el desarrollo de una clase de primaria. La vinculación a centro permitirá que analicen documentos y conozcan la realidad de programaciones en el mismo

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones y Unidades, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías.

Se planificará la visita a un centro escolar, previo estudio de los datos que aparecen en su página Web. Conectaremos con la práctica real de un centro educativo, mediante la permanencia de **“una jornada en un centro escolar”** para observar la dinámica de la clase y los modelos que sigue cada uno de los profesores que después comentarán con el resto de la clase.

Trabajarán reflexivamente sobre la guía de ayuda para realizar observaciones de aula y realizar el informe de la experiencia en un centro escolar.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica.
2. Se valorará el informe individual de la experiencia realizada en un centro escolar.
3. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica.

g. Bibliografía básica

- ALSINA, P.; DÍAZ, M. GIRÁLDEZ, A. E IBARRETXE, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Barcelona. Graó.
- AMBRÓS, A. Y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona. Graó
- ANGULO, J.F.; CONTRERAS, J. y SANTOS, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195: 74-79.
- ANTÚNEZ, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Barcelona, Graó
- BAÑARES, D Y OTROS. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó Barcelona
- BAUTISTA DURBAN ROCA, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Barcelona: Graó.
- BARBERÁ, E.; BOLIVAR, A.; COLL, C.; ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó.
- COLOMA OLMOS, A. M; JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M. A.; SÁEZ LAHOZ, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. Madrid. PPC
- CHIVA BARTOLL, O., MARTÍ PUIG, M. (2016). *Métodos pedagógicos activos y globalizadores. Conceptualización y propuestas de aplicación*. Barcelona: Graó
- DÍEZ, M. C.; ESSOMBA, M.A.; MASES, M.; OLLER, M.; SANMARTÍ, N Y OTROS. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Barcelona. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Barcelona. Graó
- ESCAMILLA, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)...* Barcelona. Graó
- ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Barcelona: Graó.
- GIMENO SACRISTAN, J (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata.
- GINÉ, N Y PARCERISA, A (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Barcelona. Graó.
- HERNÁNDEZ, F Y OTROS (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Barcelona. Octaedro
- HERNÁNDEZ, C. A. y YELENA GUÁRATE, A. (2017). *Modelos didácticas para situaciones y contextos de aprendizaje*. Madrid: Narcea.
- MARTIN GARCÍA, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Barcelona. Horson
- NIETO, J. M^a. (2011). *Evaluación sin exámenes. Medios alternativos para comprobar el aprendizaje*. Madrid. CCS.

- PHILIPPE, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó
- POZUELOS ESTRADA, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. Sevilla. M.C.E.P
- PUJOLAS MASET, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Barcelona. Graó.
- QUINTANAL, J. Y MIRAFLORES, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. Madrid. CCS
- ROTGER, B (1990) *Evaluación formativa*. Madrid. Cincel
- RUE, J. (2002) *Qué enseñar y por qué*. Barcelona. Paidós
- SAMMARTI, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Barcelona. Graó
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid: CCS.
- SHORES, E. Y GRACE, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Barcelona: Graó.
- ZABALA, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Barcelona. Graó
- ZABALA, A. Y ARNAU, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Barcelona: Graó

h. Bibliografía complementaria

- ANTUNEZ,S. Y OTROS. (1992).*Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*.Barcelona. Graó.
- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-Agosto.
- FEITO ALONSO, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340: 1147-1169.
- FERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Madrid. Morata
- FERNÁNDEZ SIERRA, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*, Málaga. Aljibe
- REY, R. y SANTAMARÍA, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Madrid, Escuela Española. S.A.

i. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas.
Visita a un centro escolar. Plataforma moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación, y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas curriculares de innovación educativa
- Elaborar, de forma grupal, una propuesta de innovación.
- Interesarse, analizar y valorar experiencia actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.
- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas anarquistas: Paideia
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Método Lipman: Filosofía para niños
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje basado en proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación a partir del análisis de los contenidos y de la visita a un centro de innovación educativa.

A través de vídeos y artículos, se presentarán diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación que elaboren.

g. Bibliografía básica

- BOLÍVAR, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. Madrid: La Muralla.
- CALDERÓN LÓPEZ V. J. (1999), Innovación educativa, en la revista *Investigación Educativa*, Nº. 1.
- DENZIN, N Y LINCOLN, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Londres: Sage.
- ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Sevilla. Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ NAVAS, M. Y ALCARAZ SALARIRCHE, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide: Madrid.
- HERNANDO CALVO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Fundación telefónica: Madrid.
- HOPKINS, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Londres: Open University.
- IMBERNÓN, F. Y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- LATORRE, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó.
- MORENO BAYARDO MARÍA GUADALUPE (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea* Nº 7, disponible en URL: <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- PAREDES, J.; MURILLO, J. Y EGIDO, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- RODRÍGUEZ NEIRA, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Lleida: Milenio.
- RUIZ RUIZ, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Madrid: Universitas.
- SÁNCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid: CCS.
- TORRE DE LA TORRES, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Madrid: Editorial Cincel.
- ZABALZA BERAZA, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Madrid: Narcea.

h. Bibliografía complementaria

DELORS, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión

- Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. París: UNESCO.
- HARGREAVES, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Madrid: Morata.
- HERRÁN GASCÓN, A DE LA Y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Madrid: Universitas.
- REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2). Agosto 2010.
- STHENHOUSE, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid: Morata.

i. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Visitas. Textos y artículos. Páginas Web

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	4 Semanas.
Bloque II: El currículo escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículo. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículo	1,5	4 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	4 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada Bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.
Unidad Didáctica	40%	Práctica obligatoria.
Prueba final	30%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

(*) **Importante:** Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.

Evaluación alternativa

El examen (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Evaluación 2º Convocatoria:

A esta 2ª convocatoria tendrán que presentarse aquellos alumnos y alumnas que tenga alguna de las dos partes suspensa (prueba escrita o resolución práctica del caso). El alumnado que tenga aprobada una de las partes se le respetará la nota de la 1ª convocatoria siempre que tenga un 6 o más.

Guía docente de la asignatura

Asignatura	Curriculum y Sistema educativo.		
Materia	Procesos y Contextos educativos		
Módulo	Formación Básica-		
Titulación	Grado de Educación Primaria.		
Plan		Código	
Periodo de impartición	1er Semestre.	Tipo/Carácter	Formación Básica
Nivel/Ciclo		Curso	1er Curso.
Créditos ECTS	6 Créditos.		
Lengua en que se imparte	Castellano.		
Profesor/es responsable/s	María Jesús de la Calle Velasco M ^a Jesús Pérez Curiel Inés Ruiz Requies (coordinador de la asignatura)		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	mjcalles@pdg.uva.es mjperez@pdg.uva.es inesrue@pdg.uva.es		
Horario de tutorías	Ver página http://www.feyts.uva.es/		
Departamento	Pedagogía.		

1. Situación / Sentido de la Asignatura**1.1 Contextualización**

La asignatura Currículo y sistema educativo, forma parte del Módulo de Formación Básica del título. Pertenece a la materia **Procesos y contextos educativos** y su núcleo de competencias específicas aparece definido en la ORDEN ECI/ 3857/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos para la verificación.

Esta asignatura, se imparte en el primer curso del plan de estudios, pues en ella se incluyen competencias básicas para el futuro ejercicio profesional del Maestro de Educación primaria.

Con esta materia pretendemos introducir al alumnado de primero en los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria y del sistema educativo español. Es importante que el alumnado desarrolle y adquiera una concienciación sobre lo que supone la educación y cómo a través de ella y su futura intervención educativa pueda ayudar a transformar la realidad social.

1.2 Relación con otras materias

Esta asignatura se relaciona con varias asignaturas del título, de las que destacamos: Organización y Planificación Escolar, que pertenece a la misma materia. También se relaciona con Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación y con la asignatura Educación para la Paz y la igualdad. La relación con la asignatura Orientación y tutoría con el alumnado y las familias será clave para dominar las funciones que como maestro de primaria debe desarrollar.

Las competencias y desarrollo de contenidos de esta materia serán un importante apoyo y tendrán continuación en el desarrollo del *Practicum* en tercer y cuarto año.

1.3 Prerrequisitos

No se establece ninguno, pero se sugiere que el alumnado muestre interés por la educación.

2. Competencias

2.1 Generales

2.- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio-la educación-. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje.
- b. Ser capaz de analizar críticamente y argumentar las decisiones que justifican la toma de decisiones en contextos educativos.
- c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas educativos, principalmente mediante procesos colaborativos.
- d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes áreas de estudio, a fin de crear una cultura de trabajo interdisciplinar partiendo de objetivos centrados en el aprendizaje.

2.2 Específicas

3.- Conocer en profundidad los fundamentos y principios generales de la etapa de primaria, así como diseñar y evaluar diferentes proyectos e innovaciones, dominando estrategias metodológicas activas, utilizando diversidad de recursos. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para:

- a. Conocer los fundamentos de la educación primaria como etapa obligatoria.
- b. Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.
- c. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
- d. Conocer y comprender los principios generales, objetivos, organización y evaluación de la educación primaria.

- e. Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula.
- f. Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.
- g. Conocer las propuestas y desarrollo actuales basados en el aprendizaje de competencias básicas.
- h. Planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de las competencias básicas.
- i. Dominar estrategias que potencien metodologías activas y participativas con especial incidencia en el trabajo en equipo, diversidad de recursos, aprendizaje colaborativo y utilización adecuada de espacios, tiempos y agrupamientos.
- j. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación identificando indicadores de evaluación.
- k. Diseñar y aplicar concreciones curriculares y programaciones didácticas de ciclo y aula

3. Objetivos

Los objetivos de esta asignatura están vinculados a los resultados de aprendizaje contemplados en la ficha correspondiente del plan de estudios. El alumno ha de ser capaz de:

- 1. Reflexionar y argumentar sobre la importancia de la educación y el papel de los docentes en la sociedad actual.
- 2. Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- 3. Comprender el significado y la importancia de la etapa de primaria en el sistema educativo.
- 4. Dominar conceptos clave para realizar diferentes planificaciones educativas destinadas a la etapa de primaria
- 5. Analizar de forma crítica diferentes lecturas relacionadas con la innovación y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula.
- 6. Resolver diferentes situaciones simuladas de centro y de aula.
- 7. Realizar supuestos prácticos de programaciones de aula y ciclo.
- 8. Analizar diferentes experiencias innovadoras y valorar la importancia de los proyectos de innovación.

4. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES	HORAS	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES	HORAS
Clases teórico-prácticas (T/M)	35	Estudio y trabajo autónomo individual	70
Clases prácticas de aula (A)	20	Estudio y trabajo autónomo grupal	20
Laboratorios (L)			
Prácticas externas, (visita centro Esco)	5		
Seminarios (S)			
Tutorías grupales (TG)			
Evaluación			
Total presencial	60	Total no presencial	90

5. Bloques temáticos¹

Bloque 1: Contextualización del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Carga de trabajo en créditos ECTS:

a. Contextualización y justificación

Comenzamos la asignatura con reflexiones y lecturas sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.

Intentaremos que descubran la importancia de la educación, así como los pilares que la sustentan.

Consideramos importante que cada uno de nuestros alumnos reflexione sobre su experiencia escolar, los diferentes tipos de escuela que han vivido y favoreceremos el pensamiento acerca de lo que debe ser la escuela y el papel del docente en ella. Se planteará el interrogante ¿Qué competencias debe tener un buen docente?

Resaltaremos la importancia de la educación inclusiva para que el alumnado de primer año, comience su reflexión y compromiso con la educación para todos.

En este bloque el alumnado también conocerá el contexto del sistema educativo español y la organización y finalidades de la enseñanza primaria.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y reflexionar acerca de los problemas y retos con los que se enfrenta la educación hoy.
- Reflexionar sobre la importancia de la escuela como instancia de socialización e inclusión social.
- Descubrir que la “escuela para todos” debe integrar la diversidad sociocultural y las diferencias individuales.
- Valorar la identidad de la profesión docente.
- Dominar la estructura y finalidades del sistema educativo español.
- Estudiar en profundidad los principios, competencias y objetivos de la Etapa de Primaria.

c. Contenidos

1. La escuela como instancia de socialización e inclusión social.
2. Concepto de educación y los pilares educativos
3. La educación inclusiva significado y amplitud del término.
4. El profesorado ante la enseñanza; la profesión docente
5. El sistema educativo español. Organización y finalidades.
6. La etapa de primaria: Características, principios generales, competencias, objetivos y contenidos.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos del Bloque.

Aprendizaje basado en Problemas: en este bloque, se presentarán una serie de problemáticas relacionadas con la escuela y la educación, que deben ser respondidas de manera individual y grupal, a partir de las informaciones dadas por el profesorado y el intercambio de reflexiones dadas por el grupo-clase.

Estudio de caso: utilizaremos nuestra propia experiencia escolar como caso práctico. Se trata de buscar en nuestra propia biografía discente, marcos de análisis y pautas de intervención para nuestro futuro trabajo profesional en la Educación Primaria.

e. Plan de trabajo

La asignatura comenzará con una evaluación de los conocimientos previos del alumnado relativos a diferentes cuestiones educativas. Después, se alternará la exposición teórica en clase de los contenidos del bloque con la lectura individual de textos y documentos bibliográficos y el trabajo grupal.

De forma amena trabajarán sobre la estructura y finalidades del sistema educativo español y profundizarán en la etapa de primaria.

Manejarán del decreto de Curriculum de Primaria para realizar trabajos prácticos sobre diseño de competencias, objetivos de la Etapa, actividades de áreas.

Como complemento a la importancia de educación para todos se verá y comentará alguna película, artículo o reportaje relacionada con el tema.

f. Evaluación

El instrumento preferente de evaluación serán las actividades prácticas, realizadas por el alumnado en las que deberán plasmar, reflexiones personales y complementarias de cada uno de los apartados y actividades realizadas en grupo y de forma individual. Se valorarán las ampliaciones y consultas bibliográficas.

Se tendrá también en cuenta: nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso.

g. Bibliografía básica

BERMEJO, B. y BALLESTEROS, C. (Coords) (2014). *Manual de didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria*. Madrid. Pirámide.

BERNAL AGUDO, J.L.; CANO ESCORIAZA, J. Y LORENZO, LACRUZ, J. (2014). *Organización de los centros educativos. LOMCE y políticas neoliberales*. Zaragoza. Mira, editores.

BESALÚ COSTA, B. Y TORT COMA, J. (2009). *Escuela y sociedad multicultural. Propuestas para trabajar con el alumnado extranjero*. Sevilla. PsicoEduca. MAD

- CONTRERAS DOMINGO, J. (1990). *Enseñanza, Curriculum y Profesorado*. Madrid. Akal
- DELORS, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Informe de la Unesco. Madrid. Santillana.
- DELVAL, J (1990). *Los fines de la educación*. Madrid, Siglo XXI
- DELVAL, J (2000). *Aprender en la vida y en la escuela*. Madrid. Morata
- GARCÍA PASCUAL, E. (2004). *Didáctica y Currículum. Claves para el análisis en los procesos de enseñanza*. Zaragoza. Mira editores.
- GIMENO SACRISTAN, J. (2005). *La educación aún es posible*. Madrid. Morata.
- GIMENO SACRISTÁN, J. (2001). *Los retos de la Enseñanza Pública*. Madrid. Akal.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- IMBERNÓN, F. (Coord). (1999). *La educación en el siglo XXI*. Barcelona. Graó
- LEON GUERRERO, Mª J. (2012). *Educación Inclusiva*. Madrid. Síntesis.
- MACARULLA, I Y SAIZ, M (2009) *Buenas prácticas de escuela inclusiva*. Barcelona Graó.
- MARTÍN BARBERO, J. M. (2003): Saberes Hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 032.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de educación (LOE). Madrid. MEC.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2013). Ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Madrid. MEC.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.

h. Bibliografía complementaria

- COMPANY, M (1999). *Una escuela para todos*. Madrid Celeste.
- MORIN, E. (1999): *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO, <http://www.unmsm.edu.pe/occaa/articulos/saberes7.pdf>.
- OCDE (2005): *La definición y selección de competencias clave. Resumen ejecutivo*. OCDE.
- RODRIGUEZ NAVARRO, H y TORREGO EGIDO, L. (2013). *Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia*. Grupo Acoge. Valladolid. Universidad de Valladolid
- RUDDUCK, J., FLUTTER, J. (2007). *Cómo mejorar tu centro escolar dando la voz al alumnado*. Madrid. Morata.
- SANTOS GUERRA M. A. (2000). *La escuela que aprende*. Madrid. Morata
- SANTOS GUERRA, M.A. (2003). *Aprender a convivir en la escuela*. Madrid. Akal.
- SANCHEZ-ENCISO, Juan (2008) *La sonrisa de Platón relatos y retratos de la vida escolar*. Barcelona Graó.
- SAVATER, F. (1997). *El valor de educar*. Barcelona. Ariel.
- SCHON, D.A. (1992). *La formación de profesionales reflexivos*. Madrid. Paidós
- TONUCCI, F. (1990). *¿Enseñar o aprender? La escuela como investigación quince años después*. Barcelona. Graó

i. Recursos necesarios

Para mantener un contacto directo con el alumnado y proporcionar diferentes textos y materiales, se utilizará la plataforma moodle para potenciar el aprendizaje colaborativo.

Se facilitarán documentos sobre la estructura del sistema educativo, películas complementarias, decreto de Curriculum de Primaria, páginas Web.

Bloque 2: El Curriculum escolar. Teorías y Modelos Curriculares

Carga de trabajo en créditos ECTS: 1

a. Contextualización y justificación

En este bloque trabajaremos sobre el proceso didáctico, a través de las reflexiones sobre las teorías de la enseñanza y el curriculum.

Las diversas formas de entender la comunicación didáctica se sitúan a modo de puente entre el concepto de Didáctica y las metodologías didácticas, dando lugar a diferentes formas de entender la investigación educativa, la formación docente y el diseño curricular.

Por tanto, este bloque se centra en el análisis de las teorías del aprendizaje y de los modelos curriculares que se formulan a partir de las mismas.

b. Objetivos de aprendizaje

- Profundizar en el concepto de Curriculum
- Conocer diferentes teorías Curriculares y la incidencia en el funcionamiento de las aulas.
- Reflexionar sobre diferentes modelos curriculares.
- Conocer y valorar experiencias de aprendizaje cooperativo.
- Analizar y comentar experiencias de comunidades de aprendizaje.

c. Contenidos

1. El Curriculum escolar. Definición de Curriculum
2. Las teorías curriculares. Teoría Técnica, práctica y crítica.
3. Modelos Curriculares.
4. El Modelo Curricular de LOE y LOMCE.
5. Las Comunidades de Aprendizaje un ejemplo de Modelo crítico.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales+análisis de documentos: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas y textos que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje cooperativo + Aprendizaje basado en Problemas: en este caso, usaremos ambas metodologías en clases prácticas, donde de forma grupal, investigarán sobre los diferentes modelos y realizarán el análisis de películas con diferentes modelos.

Utilizaremos la reflexión personal y los debates colectivos sobre diferentes modelos curriculares.

e. Plan de trabajo

En este bloque utilizaremos **lecciones magistrales** para exponer los contenidos de la asignatura y lo iremos alternando con exposiciones audiovisuales y sus correspondientes **análisis de forma grupal**. El alumnado comparará diferentes propuestas educativas para establecer diferencias y conclusiones, Analizarán textos y establecerán conclusiones y aplicaciones prácticas sobre diferentes modelos curriculares., para comprender la complejidad de los distintos modos de proceder en las aulas.

f. Evaluación

1. Manejo del vocabulario básico sobre el currículum y teorías y modelos curriculares...
2. Valoración de las tareas realizadas (estructura, capacidad de análisis y síntesis, originalidad...).
3. Nivel de implicación de los estudiantes en la dinámica de clase y en la elaboración de las tareas, como: recensiones, reflexiones personales, estudio de caso, mapas de problemáticas, etc.
4. Implicación en el aprendizaje cooperativo en el aula.
5. Valoración de actividades escritas, individuales y grupales sobre el bloque.

g. Bibliografía básica

- FLECHA, R.; JAUSSE, M.L. Y OTROS. (2006). *Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje*. Barcelona. Graó
- GIMENO SACRISTÁN, J. (1988): "Las teorías sobre el currículum: Elaboraciones parciales para una práctica compleja", *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata: 43-64. (En fotocopiadora).
- GIMENO SACRISTÁN, J. y PÉREZ, A (1992). *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid. Morata.
- GOMEZ HURTADO, I. Y GRACIA PRIETO, F. (2014). *Manual de didáctica*. Madrid. Pirámide.
- GRUNDY, S. (1991): "El currículum como producto", "El currículum como práctica", "El currículum como praxis", *Producto o praxis del currículum*. Madrid: Morata: 41-63, 87-112, 139-166.
- KEMMIS, S. (1988). *El currículum; más allá de la teoría de la reproducción*. Madrid. Morata
- KEMMIS, S. (1999/2000): "Aspiraciones emancipadoras en la era posmoderna", *Kikiriki*, 55/56: 14-34.
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid. CCS.
- SERRADELL, O., RACIONERO, S. (2005): Antecedentes de las comunidades de aprendizaje. *Educación*, 35, pp. 29-39.
- SILVA, T. T. (2001): El currículum: una cuestión de saber, poder e identidad. *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Barcelona: Octaedro: 181-188.
- STENHOUSE, L. (1984). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid. Morata

h. Bibliografía complementaria

- BARBERÁ, E.; BOLIVAR, A.; COLL, C.; ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó
- COLL, C., SOLÉ, I. (1989): "Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica". *Cuadernos de Pedagogía*, 168, pp. 16-20.
- COLL, C. (1987). *Psicología y Curriculum*. Laia, Barcelona
- ESCUADERO, MUÑOZ, J. M (1981) Modelos didácticos. Barcelona. Oikos-tau
- FISHER, R. (2013). *Diálogo creativo. Hablar para pensar en el aula*. Madrid: Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J (1988). *El Curriculum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid. Morata.
- GIMENO SACRISTAN, J (1981). *Teoría de la enseñanza y desarrollo del curriculum*. Madrid. Anaya
- GONZÁLEZ MONTEAGUDO, J. (1995). "Freinet: su contexto y su pensamiento". *Kikiriki: cooperación educativa*, 40, pp. 13-18.
- GROS SALVAT, B. (2001). "B. F. Skinner y la tecnología en la enseñanza". TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (229-248)*. Barcelona: Graó.
- MUSET ADEL, M. (2007). "Ovide Decroly: la pedagogía de los centros de interés y de los métodos globales". TRILLA, J. (Coord.). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (95-122)*. Barcelona: Graó.
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. México. Siglo XXI.
- TORRES, J. (1991). *El curriculum oculto*. Madrid. Morata
- TORRES, C. A. (2004). *Diálogos con educadores críticos*. México. Siglo XXI
- ZABALZA, M.A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Madrid. Narcea

i. Recursos necesarios

Manuales de consulta, revistas de educación en soporte papel y on-line, páginas web
Películas sobre diferentes modelos de profesor. Plataforma moodle.

Bloque III : Diseño del Curriculum, Orientaciones para las programaciones de centro y de aula.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende acercar a los y las estudiantes a la realidad de la planificación escolar teniendo en cuenta cada uno de los niveles de concreción curricular y los diferentes elementos del currículo (las intenciones educativas, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los recursos y materiales curriculares y la evaluación del curriculum).

Se proporcionarán ejemplos prácticos de Proyectos Educativos y Programaciones de centro y de aula que permitan planificar diferentes programaciones de aula.

Se trata, en definitiva, de que el alumnado relacione la estructura del curriculum con las diferentes concepciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como con las distintas tradiciones acerca de la investigación didáctica y la formación docente. Con este núcleo pretendemos que se descubra detrás de los elementos más evidentes de la práctica educativa (cómo programa el profesorado, cómo

selecciona los contenidos, qué recursos y materiales utiliza y cómo lo hace, etc.) las cuestiones teóricas que configuran los distintos enfoques curriculares.

Iniciaremos las orientaciones para la planificación del currículum, con la intencionalidad de que descubran la importancia de la programación en la vida de un centro y de un aula.

Se analizarán diferentes proyectos Educativos y se empezarán a trabajar las orientaciones para el diseño de Unidades didácticas.

Pasarán una **jornada escolar en un aula de primaria**, (previo consentimiento de la Dirección Provincial de Educación de Valladolid) para observar en la práctica las cuestiones trabajadas en clase.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y analizar diferentes programaciones de centros.
- Dominar, a través de las sesiones teóricas, talleres y clases prácticas, los criterios para el diseño y desarrollo de diferentes programaciones y/o propuestas de intervención en la educación primaria.
- Elaborar de forma individual y grupal diferentes propuestas de intervención para la etapa de primaria.
- Diseñar una Unidad Didáctica.
- Observar y reflexionar sobre el funcionamiento de un aula de primaria.

c. Contenidos

1.-Planificación del Currículum: Los Niveles de concreción curricular.

Planificación del currículo en un centro escolar:

- El proyecto Educativo y las programaciones didácticas.
- Las Unidades Didácticas. Orientaciones para el diseño de una Unidad

2.- Los elementos del Currículum:

1.- Intenciones Educativas/ Objetivos. Contenidos

- Los objetivos y Competencias básicas en el Currículum de Educación Primaria.
- Tipos de objetivos y orientaciones para su desarrollo.
- Los contenidos en el Currículo de Educación Primaria. Dimensiones de los contenidos conceptos, procedimientos y actitudes. Organización de los contenidos: Áreas de contenido y bloques temáticos.

2.-Aproximación al campo de la metodología

- Principios Metodológicos.
- Delimitación de método: términos afines.
- Métodos globalizados: Centros de Interés. Método de Proyectos: solución de problemas. Unidades didácticas.
- Métodos individualizados. Primeras aportaciones. Modelos individualizados actuales. Modelos por descubrimiento.

- Métodos socializados. Técnicas socializadas. Técnicas grupales y cooperativas. Resolución de conflictos.
- Metodología integradora.

3.-Recursos y materiales didácticos

- El medio natural y social como recurso didáctico: salidas, fiestas, etc.
- Medios de comunicación y nuevas tecnologías.
- El material escolar y el material de apoyo. Análisis y elaboración de materiales.
- Nueva configuración de los espacios y tiempos.

4,- La evaluación

- Significado y características de la evaluación.
- La evaluación del aprendizaje y de la enseñanza
- Técnicas e instrumentos de la evaluación
- La Evaluación en la Etapa de primaria.

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales+análisis de documentos: con el objetivo de dar contenido a las clases teóricas y expositivas. Así, se proporcionarán informaciones, lecturas, proyectos educativos, programaciones y textos que favorecerán la elaboración de la propuesta de intervención.

Aprendizaje cooperativo: a través de la implicación del profesor en las clases teórico-prácticas, los seminarios y las tutorías, se trata de que cada uno de los grupos de trabajo vaya planificando, elaborando y revisando la propuesta de intervención que se entregará a final de curso.

Un día en un centro escolar (previo permiso de la Dirección Provincial). Observación práctica de una mañana en un centro escolar para comprobar el desarrollo de una clase de primaria. La vinculación a centro permitirá que analicen documentos y conozcan la realidad de programaciones en el mismo

e. Plan de trabajo

En este bloque alternaremos las clases magistrales con las sesiones prácticas en las que el alumnado realizará diferentes programaciones y Unidades, que deberá entregar a final de curso. En este bloque será de gran importancia el seguimiento del trabajo individualizado del alumnado a través de las tutorías.

Se planificará la visita a un centro escolar, previo estudio de los datos que aparecen en su página Web. Conectaremos con la práctica real de un centro educativo, mediante la permanencia de **“una jornada en un centro escolar”** para observar la dinámica de la clase y los modelos que sigue cada uno de los profesores que después comentarán con el resto de la clase.

Trabajarán reflexivamente sobre la guía de ayuda para realizar observaciones de aula y realizar el informe de la experiencia en un centro escolar.

Realizarán el diseño de una **Unidad Didáctica**, que tiene carácter obligatorio.

f. Evaluación

1. Se valorará la actuación del alumnado su implicación en los grupos de trabajo y en los contenidos desarrollados, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de los contenidos teóricos y la elaboración de la Unidad Didáctica.
2. Se valorará el informe individual de la experiencia realizada en un centro escolar.
3. Se valorará el diseño de una Unidad Didáctica.

g. Bibliografía básica

- ALSINA, P.; DÍAZ, M. GIRÁLDEZ, A. E IBARRETXE, G. (2009). *10 ideas clave, El aprendizaje creativo*. Barcelona. Graó.
- AMBRÓS, A. Y BREU, R. (2007). *Cine y educación. El cine en el aula de primaria y secundaria*. Barcelona. Graó
- ANGULO, J.F.; CONTRERAS, J. y SANTOS, M. A. (1991). Evaluación Educativa y Democratización de la Sociedad. *Cuadernos de Pedagogía*, 195: 74-79.
- ANTÚNEZ, S. (1987). *El proyecto educativo de centro*. Barcelona, Graó
- BAÑARES, D Y OTROS. (2008). *El juego como estrategia didáctica*. Graó Barcelona
- BAUTISTA DURBAN ROCA, G. (2010). *La biblioteca escolar, hoy. Recurso estratégico para el centro*. Barcelona: Graó.
- BARBERÁ, E.; BOLIVAR, A.; COLL, C.; ONRUBIA, J. Y OTROS. (2000). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona. Graó.
- COLOMA OLMOS, A. M; JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, M. A.; SÁEZ LAHOZ, A. S. (2009). *Metodologías para desarrollar competencias y atender a la diversidad*. Madrid. PPC
- DÍEZ, M. C.; ESSOMBA, M.A.; MASES, M.; OLLER, M.; SANMARTÍ, N Y OTROS. (2010). *Los proyectos de trabajo en el aula. Reflexiones y experiencias prácticas*. Barcelona. Graó.
- ESCAMILLA, A. (2008). *Las competencias básicas. Claves y propuestas para su desarrollo en los centros*. Barcelona. Graó
- ESCAMILLA, A. (2009). *Las competencias en la programación de aula. Infantil y primaria (3-12 años)...* Barcelona. Graó
- ESCAMILLA, A. (2015). *Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave*. Barcelona: Graó.
- GIMENO SACRISTAN, J (1988). *El currículum: una reflexión sobre la práctica*. Madrid: Morata.
- GINÉ, N Y PARCERISA, A (Coords). (2004). *Planificación y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fundamentos y aplicación*. Barcelona. Graó.
- HERNÁNDEZ, F Y OTROS (2008). *La organización del currículum por proyectos*. Barcelona. Octaedro
- MARTIN GARCÍA, X. (2006). *Investigar y aprender cómo organizar mi proyecto*. Barcelona. Horson
- PHILIPPE, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Barcelona. Graó
- POZUELOS ESTRADA, F.J. (2007). *Trabajo por proyectos en el aula: Descripción, investigación y experiencias*. Sevilla. M.C.E.P
- PUJOLAS MASET, P. (2008). *9 ideas claves para el aprendizaje cooperativo*. Barcelona. Graó.
- QUINTANAL, J. Y MIRAFLORES, E. (2008). *Educación primaria: orientaciones y recursos metodológicos de calidad*. Madrid. CCS

- ROTGER, B (1990) Evaluación formativa. Madrid. Cincel
- RUE, J. (2002) .*Qué enseñar y por qué*. Barcelona. Paidós
- SAMMARTI, N. (2007). *10 ideas claves. Evaluar para aprender*. Barcelona. Graó
- SANCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid: CCS.
- SHORES, E. Y GRACE, C. (2007). *El portafolio paso a paso*. Infantil y Primaria. Barcelona: Graó.
- ZABALA, A. (2010). *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Barcelona. Graó
- ZABALA, A. Y ARNAU, L. (2007). *11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias*. Barcelona: Graó

h. Bibliografía complementaria

- ANTUNEZ,S. Y OTROS. (1992).*Del Proyecto Educativo a la programación de Aula*.Barcelona. Graó.
- CUADERNOS DE PEDAGOGÍA. (2007). Monográfico: Competencias básicas. Nº 370. Julio-Agosto.
- FEITO ALONSO, R. (2006). Los contenidos curriculares en una escuela de primaria innovadora: Entre lo previsto y lo improvisado. *Revista de Educación*, 340: 1147-1169.
- FERNÁNDEZ PÉREZ, M. (1986) *Evaluación y cambio educativo*. Madrid. Morata
- FERNÁNDEZ SIERRA, J. (1994). Evaluación del currículum: Perspectivas curriculares y enfoques en su evaluación. En *Teoría y desarrollo del currículum*, Málaga. Aljibe
- REY, R. y SANTAMARÍA, J. (1992). *El proyecto educativo de centro: De la teoría a la acción educativa*. Madrid, Escuela Española. S.A.

i. Recursos necesarios

Programaciones de centros. Páginas WEB de centros escolares, Ejemplos de Unidades Didácticas.
Visita a un centro escolar. Plataforma moodle.

Bloque IV. La innovación educativa. Estudio de diferentes experiencias innovadoras.

Carga de trabajo en créditos ECTS: **1,5**

a. Contextualización y justificación

Este bloque pretende que el alumnado reflexione sobre el concepto y los principios de la innovación educativa, que conozca un grupo de experiencias que refieran diferentes modelos de innovación, y que sea capaz de elaborar un proyecto de innovación aplicando los conocimientos adquiridos.

b. Objetivos de aprendizaje

- Conocer y debatir los principios teórico-prácticos por los que se establece el concepto de innovación educativa, a través de diferentes propuestas curriculares de innovación educativa
- Elaborar, de forma grupal, una propuesta de innovación.
- Interesarse, analizar y valorar experiencia actuales innovadoras desarrolladas en Centros y aulas de Educación Primaria.

- Desarrollar actitudes positivas hacia la profesión de maestro y promover en los alumnos un constante afán de superación en su tarea educadora.

c. Contenidos

1. Conceptualización de la innovación educativa
2. Innovación y cambio educativos
3. Formación docente e innovación educativa
4. La escuela innovadora. Algunos movimientos educativos de cambio
5. Datos normativos sobre formación del profesorado e innovación educativa
6. Algunos movimientos educativos de cambio
 - Las escuelas Waldorf
 - Escuelas anarquistas: Paideia
 - Escuelas de innovación: Pelouro
 - Método Montessori
 - Las comunidades de aprendizaje
 - Aprendizaje cooperativo e Inteligencias múltiples.
 - Método Lipman: Filosofía para niños
 - Filosofía de Reggio Emilia. Loris Malaguzzi
 - Rutinas y destrezas de pensamiento de David Perkins

d. Métodos docentes

Lecciones magistrales: para explicar el contenido de este bloque temático. Se proporcionarán informaciones, lecturas, textos y material audiovisual que favorecerán el desarrollo de los contenidos teóricos de la asignatura.

Aprendizaje por proyectos: el grupo-clase elaborará conjuntamente un proyecto de innovación educativa, para lo cual será prioritario el uso de sesiones prácticas. Se utilizarán diversas fuentes y el Aprendizaje basado en proyectos que permitan al estudiante establecer conexiones entre las innovaciones estudiadas y los diseños educativos elaborados.

Estudio de caso de algunas experiencias de innovación educativa: a través de visitas a escuelas donde se están desarrollando algunas pedagogías innovadoras y a través de lecturas y vídeos.

e. Plan de trabajo

En este bloque conocerán y debatirán sobre diferentes experiencias de innovación y en grupos de trabajo, desarrollarán una propuesta de innovación a partir del análisis de los contenidos y de la visita a un centro de innovación educativa.

A través de vídeos y artículos, se presentarán diferentes experiencias innovadoras.

f. Evaluación

Se tendrá en cuenta la participación y aportaciones orales y escritas del alumnado, sobre diferentes cuestiones de innovación.

Se valorarán los diseños de innovación que elaboren.

g. Bibliografía básica

- BOLÍVAR, A. (2000). *Los centros educativos como organizaciones que aprenden*. Madrid: La Muralla.
- CALDERÓN LÓPEZ V. J. (1999), Innovación educativa, en la revista *Investigación Educativa*, Nº. 1.
- DENZIN, N Y LINCOLN, Y. (2000). *Handbook of Qualitative Research*. Londres: Sage.
- ESCUDERO MUÑOZ, J. M. (1992). Formación centrada en la escuela. En J. López y B. Bermejo, *El centro educativo*. Sevilla. Universidad de Sevilla.
- FERNÁNDEZ NAVAS, M. Y ALCARAZ SALARIRCHE, N. (2016). *Innovación educativa. Más allá de la ficción*. Pirámide: Madrid.
- HERNANDO CALVO, A. (2015). *Viaje a la escuela del siglo XXI. Así trabajan los colegios más innovadores del mundo*. Fundación telefónica: Madrid.
- HOPKINS, D. (1988). *Evaluation for schools development*. Londres: Open University.
- IMBERNÓN, F. Y MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (2008). Innovar en la teoría y en la práctica. *Cuadernos de pedagogía*, 385, 62-65.
- LATORRE, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona: Graó.
- MORENO BAYARDO MARÍA GUADALUPE (1995). Investigación e Innovación Educativa, *Revista la Tarea* Nº 7, disponible en URL: <http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm>
- PAREDES, J.; MURILLO, J. Y EGIDO, I. (2005). *El profesor ante la innovación y el cambio educativos. Análisis de las actitudes*. Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Universidad Autónoma de Madrid.
- RODRÍGUEZ NEIRA, T. (1999). *Teoría y modelos de enseñanza. Posibilidades y límites*. Lleida: Milenio.
- RUIZ RUIZ, J. M. (2000). *Teoría del currículum: Diseño, desarrollo e innovación curricular*. Madrid: Universitas.
- SÁNCHEZ HUETE, J.C. (Coord.). (2008). *Compendio de didáctica general*. Madrid: CCS.
- TORRE DE LA TORRES, S. De La. (1993). *Innovación Curricular*. Madrid: Editorial Cincel.
- ZABALZA BERAZA, M. A. (1995). *Diseño y desarrollo curricular*. Madrid: Narcea.

h. Bibliografía complementaria

- DELORS, J. (1996). La educación o la utopía necesaria. Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI: *La educación encierra un tesoro*. París: UNESCO.
- HARGREAVES, A. (1996). *Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambian los tiempos, cambia el profesorado*. Madrid: Morata.
- HERRÁN GASCÓN, A DE LA Y GONZÁLEZ SÁNCHEZ, I. (2002). *El ego docente, punto ciego de la enseñanza, el desarrollo profesional y la formación del profesorado*. Madrid: Universitas.
- REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO. *Monográfico: reinventar la profesión docente*, 68 (24,2). Agosto 2010.

STHENHOUSE, L. (1986). *Investigación y desarrollo del currículum*. Madrid: Morata.

i. Recursos necesarios

Vídeos, charlas de experiencias innovadoras. Visitas. Textos y artículos. Páginas Web

6. Temporalización (por bloques temáticos)

BLOQUE TEMÁTICO	CARGA ECTS	PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO
Bloque I: Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje	1,5	4 Semanas.
Bloque II: El currículum escolar. Teorías y modelos curriculares	1	2 Semanas
Bloque III: Diseño del currículum. Estudio y orientaciones para planificar cada uno de los elementos del currículum	1,5	4 Semanas.
Bloque IV: La innovación educativa. estudio de diferentes experiencias innovadoras	1,5	4 Semanas.
Evaluación de la asignatura y exposición de trabajos.	0,5	1 Semana.

7. Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO	PESO EN LA NOTA FINAL	OBSERVACIONES
Prácticas de cada Bloque	30%	Incluyen prácticas obligatorias individuales y en grupo.
Unidad Didáctica	30%	Práctica obligatoria.
Prueba final	40%	Requiere dominio teórico de todos los temas.

(*) **Importante:** Las diferentes partes deben realizarse obligatoriamente y se exige tenerlas aprobadas para obtener la nota final.

Evaluación alternativa

El examen (Prueba escrita) contará con dos partes, una parte A (sobre los conceptos teóricos de la asignatura) que vale un **70%** de la nota final y una parte B (que consistirá en la realización de un diseño de una propuesta práctica escolar) que vale otro **30%** de la nota final. Ambas partes deben superarse obligatoriamente y deben ser aprobadas por separado para poder hacer media entre ambas.

8. Consideraciones finales

Evaluación 2ª Convocatoria:

A esta 2ª convocatoria tendrán que presentarse aquellos alumnados y alumnas que tenga alguna de las dos partes suspensa (prueba escrita o resolución práctica del caso). El alumnado que tenga aprobada una de las partes se le respetará la nota de la 1ª convocatoria siempre que tenga un 6 o más.